

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Effektivität und Effizienz als Messgrössen
des sonderpädagogischen Angebots am
Beispiel des Kantons Zug**

Eingereicht von: Claudia Irniger
Begleitung: Prof. Dr. Monika T. Wicki
Datum: 19. Juni 2020

Abstract

Diese Arbeit beleuchtet die Möglichkeit Effektivität und Effizienz als Messgrößen für das sonderpädagogische Angebot der Kantone zu verwenden. Ausgehend vom aktuellen Stand in der internationalen Forschung werden Modelle und Kriterien zur Berechnung von Effektivität und Effizienz bestimmt. Diese bilden die Grundlage um aktuelle Bildungsdaten zu untersuchen, welche das Bundesamt für Statistik jährlich erhebt und in den Bildungsstatistiken veröffentlicht. Dabei steht die Frage im Zentrum: Lassen sich aus den Bildungsdaten Aussagen über die Effektivität und Effizienz der Organisation sonderpädagogischer Angebote machen? Exemplarisch werden die Daten des Kantons Zug untersucht und in den Kontext des zugerischen Schulsystems gestellt. Das Resultat dieser Untersuchung bedeutet, dass diese Frage sowohl für die Effektivität als auch die Effizienz mit einem klaren Nein beantwortet werden muss. Dies führt im Anschluss daran zur Frage: Welche Empfehlungen können abgeleitet werden, um bessere statistische Grundlagen zur Evaluation der Effektivität und Effizienz bei der Organisation sonderpädagogischer Angebote zu erhalten? Die Autorin kommt zum Schluss, dass alleine mit der Erhebung der fehlenden Daten die Auswertung von Effektivität und Effizienz nicht ermöglicht werden. Mindestens genauso wichtig ist eine klare Zielsetzung bei einer solchen Untersuchung, eine darauf ausgerichtete Modellierung von Effektivität und Effizienz und die Operationalisierung der Bildungsziele.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Motivation	6
1.3 Rahmenbedingungen	7
1.4 Relevanz für die Sonderpädagogische Förderung (Heilpädagogik).....	8
1.5 Aufbau der Arbeit	8
2 Theoretische Grundlagen.....	10
2.1 Definitionen.....	10
2.1.1 Schulqualität.....	10
2.1.2 Steuerung	10
2.1.3 Governance	11
2.1.4 Sonderpädagogik (Heilpädagogik).....	11
2.1.5 Effektivität	12
2.1.6 Effizienz	13
2.1.7 Zusammenhang zwischen Schuleffizienz und Schuleffektivität	14
2.2 Stand der Forschung.....	15
2.2.1 Effektivität	15
2.2.2 Effizienz	16
2.3 Fragestellung	18
3 Grundlagen zur Berechnung von Effektivität und Effizienz: Modelle, Berechnungsmethoden und Messkriterien.....	19
3.1 Effektivität	19
3.1.1 Forschungsmodelle	19
3.1.2 Auswahl der Kriterien zur Messung von Effektivität	20
3.2 Effizienz	22
3.2.1 Forschungsmodelle und Berechnungsmethoden	22

3.2.2	Kriterien/Variablen zur Messung von Effizienz	23
4	Forschungsmethode(n)	25
4.1	Beschreibung des Vorgehens 1. Teil.....	25
4.2	Beschreibung des Vorgehens 2. Teil.....	26
5	Forschungsergebnisse.....	27
5.1	Teil 1: Bildung an der Volksschule (gemeindliche Schule) im Kanton Zug	27
5.1.1	Kurzportrait des Kantons Zug.....	27
5.1.2	Organisation der obligatorischen Schule (Volksschule) in der Schweiz	28
5.1.3	Portrait der gemeindlichen Schulen des Kantons Zug	33
5.1.4	Schulisches Angebot für Lernende mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Zug	38
5.1.5	Übersicht zu den Bildungszielen und deren Überprüfung in der Schweiz	44
5.2	Teil 2: Beschreibung der Forschungsergebnisse aus der Datenanalyse.....	47
5.2.1	Ermittlung der zu untersuchenden Variablen	47
5.2.2	Beschreibung der Ergebnisse aus der Analyse der Datenfelder	54
5.2.3	Anmerkungen zu den nicht verfügbaren Daten.....	64
6	Diskussion der Ergebnisse.....	66
6.1	Beantwortung der Fragestellung 1.....	66
6.1.1	Effektivität	66
6.1.2	Effizienz	66
6.2	Diskussion der Fragestellung 1.....	68
6.2.1	Vorgehen	68
6.2.2	Effektivität	68
6.2.3	Effizienz	70
6.3	Beantwortung der Fragestellung 2.....	73
7	Fazit und Ausblick.....	74
8	Glossar.....	75
9	Abkürzungsverzeichnis.....	76
10	Abbildungsverzeichnis.....	77

11	Tabellenverzeichnis	77
13	Anhangsverzeichnis	79
14	Literaturverzeichnis	80
15	Dank	85

1 Einleitung

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.

It is fundamentally the confusion between effectiveness and efficiency that stands between doing the right things and doing things right. There is surely nothing quite so useless as doing with great efficiency what should not be done at all. Peter F. Drucker

1.1 Ausgangslage

Die Ausgaben für die Bildung steigen in der Schweiz stetig. 2017 betragen sie gut 38 Mrd CHF (Bundesamt für Statistik, 2020). Das sind 17.6 % der Gesamtausgaben der öffentlichen Hand (Bund, Kantone und Gemeinden) und 5.7 % des BIP. Im Jahre 2000 waren es lediglich 14.9 % der Gesamtausgaben und 4.9 % des BIP (Bundesamt für Statistik, 2018b). Ein Blick auf die Ausgaben für die obligatorische Schule und die Sonderschulen zeigt ein ähnliches Bild.

Sind die steigenden Ausgaben gerechtfertigt? Werden sie "gewinnbringend" eingesetzt? Erreichen wir als Gesellschaft damit die gesetzten Bildungsziele? Werden die Ressourcen effizient eingesetzt? Bei jeder erneuten Debatte um Bildungsausgaben werden diese Fragen gestellt. Dies geschieht auf allen Ebenen: Bund, Kantone und Gemeinden. Es sind dies Fragen nach Effektivität und Effizienz des Bildungsangebots.

In den 1990er Jahren hielten im Rahmen der Verwaltungsreform "New Public Management" Managementtechniken aus der Privatwirtschaft Einzug in der öffentlichen Verwaltung. Das zentrale Element ist dabei eine veränderte Steuerung, die sich an betriebswirtschaftlichen Konzepten orientiert. U.a. wurde die Rechenschaftsablage über die erzielten Ergebnisse unter dem Begriff der "accountability" eingeführt. In der Ergebnisbetrachtung traten nun Effizienz und Effektivität auf den Plan. Diese zu beschreiben und zu messen setzt Evidenz voraus, auswertbare und vergleichbare Daten (Brückner, Y. & Tarazona, M. in Altrichter, H. & Maag Merki, K., 2010, S. 83f).

Verglichen mit anderen Ländern ist der Druck in der Schweiz noch gering, formell Rechenschaft über die Zielerreichung der verschiedenen Akteure im Bildungswesen abzulegen. Dennoch werden jeweils nach den Veröffentlichungen der PISA-Studie Stimmen laut, die sich über die Zielsetzung der Bildung und deren fehlendes Erreichen Sorgen machen.

Jährlich erhebt das Bundesamt für Statistik verschiedene Daten zu Bildung. Gemäss Bildungsbericht, der alle vier Jahre von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) herausgegeben wird, sind jedoch schweizweite Auswertungen im Bereich Effektivität und Effizienz bis jetzt nicht erfolgt (SKBF, 2018, S. 62). Als Gründe werden unvollständige statistische Informationen und fehlende Forschungsevidenz genannt (SKBF, 2018, S. 12).

Ansätze, die Effektivität der Schule zu untersuchen finden sich trotzdem, wenn auch spärlich. Z.B. wurde im Frühjahr 2019 erstmals die Auswertung der ersten Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) in der Mathematik veröffentlicht. Zudem nimmt die Schweiz wie erwähnt an den PISA-Studien teil.

Bezüglich Effizienz zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Bildungsbericht erwähnt mangelnde Daten bei Input und Output als Grund, warum Aussagen zu Effizienz nahezu unmöglich sind. Deshalb werden v.a. die Kosten diskutiert. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass schweizweite Auswertungen u.a. durch unterschiedliche Rechnungslegungen und Rapportierungsvorschriften stark behindert werden (SKBF, 2018, S. 66).

Im Bereich der Sonderpädagogik (auch Heilpädagogik genannt) zeigt sich ein ähnliches Bild. Im Zuge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zu Beginn dieses Jahrhunderts hat sich die Invalidenversicherung (IV) aus der Steuerung und Mitfinanzierung der Sonderschulung zurückgezogen. Aus einer Versicherungslösung wurde ein Angebot SKBF, 2018, der Bildung, womit die Verantwortung für die Sonderschulung vom Bund in den Aufgabenbereich der Kantone verschoben wurde. Die Kantone waren nun frei, innerhalb gewisser Rahmenbedingungen, das Angebot auszugestalten. Dies erschwert die Datenerhebung und Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen. Da die integrative Förderung statistisch nicht adäquat erfasst worden ist, konnte bis 2018 der Bereich Sonderpädagogik nicht ausgewertet werden (SKBF, 2018, S. 42). Dies soll sich ab Schuljahr 2018/2019 mit der Statistik der Sonderpädagogik ändern, welche ab Herbst 2019 aggregiert für die Schweiz verfügbar sind.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Effektivität und Effizienz von Sonderpädagogik in der Volksschule. Es geht darum zu untersuchen, ob und wie Daten aus bestehenden Statistiken zur Beurteilung des sonderpädagogischen Angebots genutzt werden können. Da dieses Angebot wie oben erwähnt in den Kantonen unterschiedlich ausgestaltet ist, soll die Untersuchung exemplarisch für den Kanton Zug erfolgen.

1.2 Motivation

Die Kernthemen dieser Masterarbeit, Effektivität und Effizienz, begegnen mir in zwei verschiedenen Aufgabenbereichen meines Alltags. Einerseits bin ich in meiner Arbeit als Heilpädagogin, Klassenlehrerin und pädagogische Schulleiterin einer Kleinklassenschule mit Fragen rund um die Wirksamkeit von sonderpädagogischer Förderung tagtäglich konfrontiert. Andererseits muss ich als Schulpflegerin immer wieder steigende Kosten im Bereich der sonderpädagogischen Förderung rechtfertigen.

In meiner Arbeit als Heilpädagogin und Klassenlehrerin auf der Oberstufe begleitet mich die Frage, was ist die Zielsetzung, die es mit diesen Jugendlichen zu erreichen gilt. Fast alle haben einen Sonderschulstatus und aus diversen Gründen oft nicht den Lernstand, der aufgrund ihres Schuljahrganges zu erwarten wäre. Welche Zielsetzung gilt es also zu erreichen? Wann waren wir als Pädagogen und als Schule erfolgreich? Wann haben wir etwas bewirken können?

Als Schulpflegerin bin ich häufig in der Situation, dass ich steigende Kosten für die sonderpädagogische Förderung rechtfertigen muss und in diesem Zusammenhang auch immer wieder den Vorwurf höre, dass sonderpädagogischen Förderung viel koste, aber nichts bringe und ausserdem früher "aus solchen Kindern auch etwas geworden sei, auch ohne diese Förderung. Das sei doch ein Fass ohne Boden." Für beide Situationen finden sich Argumente, jedoch fehlt es mir an Daten und Fakten um diese abzustützen.

Zusätzlich begegne ich immer wieder der Aussage, dass betriebswirtschaftliche Managementprinzipien im Schulumfeld nicht anwendbar seien, weil dieses Umfeld völlig anders sei. Da ich selber meine Wurzeln in der Privatwirtschaft habe, war das für mich immer etwas befremdlich. Ich selbst habe es nie so wahrgenommen, dass Ansätze des Managements in der Schule nichts verloren hätten. Aber ich konnte das nicht erhärten, da mir Fakten und Zahlen gefehlt haben.

Mit dieser Arbeit habe ich nun die Gelegenheit erhalten, mich mit diesen Themen vertieft auseinanderzusetzen.

1.3 Rahmenbedingungen

Diese Masterarbeit entstand im Rahmen der Arbeiten des Forschungsschwerpunktes Special Needs Educational Governance unter der Leitung von Prof. Dr. Monika T. Wicki. Diese Einbettung hatte Einfluss auf die Fragestellung, Auswahl der Variablen und die verwendeten Statistiken. Z.B. war es wichtig, eine interkantonale Vergleichbarkeit anzustreben.

Die Ausführung von statistischen Berechnungen liegt ausserhalb des Bereichs dieser Arbeit.

Die in dieser Arbeit verwendeten statistischen Daten sind aber keine Rohdaten. Ich habe öffentlich zugängliche Statistiken und Tabellen verwendet, die durch die entsprechenden Fachstellen bereits bereinigt und gewisse Daten aggregiert und berechnet worden sind. Ich gehe in dieser Arbeit davon aus, dass diese Daten der Qualität entsprechen, die eine wissenschaftliche Studie verlangt.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der sonderpädagogischen Förderung während der obligatorischen Schulzeit und deren Auswirkungen auf die Lernenden. Auf die heilpädagogische Früherziehung wird nicht eingegangen.

1.4 Relevanz für die Sonderpädagogische Förderung (Heilpädagogik)

Seit die Verantwortung für die sonderpädagogische Förderung in den Bereich der Kantone verschoben wurde, sind diese in der Pflicht, Förderangebote als ein Teil des Bildungssystems zu implementieren. Zusätzlich kam die Forderung auf, möglichst eine Integration der Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelschule anzustreben. So entstanden in den Kantonen unterschiedliche Förderkonzepte, die durch das Sonderpädagogik-Konkordat nur grob eine harmonisierende Linie bekamen. Parallel dazu entwickelte sich der pädagogische Grundgedanke der Integration weiter zur pädagogischen Inklusion. Diese Entwicklungen führten zu neuen Konzepten, neuen Berufsbildern und neuen gesellschaftlichen Forderungen. Nach etwas mehr als zehn Jahren Erfahrung ist es wichtig, Rechenschaft abzulegen. Welche Systeme funktionieren? Welche weniger? Sind wir mit der Art der sonderpädagogischen Förderung auf dem richtigen Pfad? Erreichen wir die gesetzten Ziele? Dies zu überprüfen und daraus Folgerungen für die Zukunft abzuleiten verleiht Legitimität und Rückhalt in der Gesellschaft. In dieser Arbeit werden zwei Konzepte vorgestellt, welche die Möglichkeiten bieten, genau diese Fragen im breiten Kontext zu klären. Effektivität und Effizienz bieten auch die Chance zum Abbau der Hemmschwelle im Kontext der Heilpädagogischen Förderung über Geld zu sprechen und über die eigene Tätigkeit, aus einer gesellschaftspolitischen Sicht kritisch nachzudenken: tun wir aus einer gesellschaftlichen Sicht das Richtige? Oder müsste dieses System in Zukunft anders aussehen? Für die weitere Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Dienste der Lernenden sind Antworten auf dieser Fragen unabdingbar.

1.5 Aufbau der Arbeit

Effektivität und Effizienz sind zwei Begriffe, welche man v.a. aus den Managementtechniken der Privatwirtschaft kennt. Es ist darum wichtig, zuerst zu klären, wie diese Begriffe im Kontext der Bildung zu verstehen sind. In den Theoretischen Grundlagen werden deshalb zuerst die Schlüsselbegriffe erklärt, welche für die Arbeit zentral sind. Darauf folgt ein Überblick über den Stand der Forschung in den Bereichen Effektivität und Effizienz in der Bildung. Daraus wird die konkrete Fragestellung für diese Arbeit abgeleitet. Als erster Schritt zur Bearbeitung dieser Fragestellung werden nun gängige Forschungsmodelle, Berechnungsmethoden und Charakteristiken für den In- resp. Output vorgestellt und eine Selektion für das Vorgehen in dieser Arbeit getroffen.

Nach einer Übersicht über die Forschungsmethodik, werden die Forschungsergebnisse detailliert vorgestellt. Diese werden, den zwei Aspekten der Fragestellung zu Folge, in zwei Teile gegliedert. Im ersten geht es darum das Schulsystem und das dazugehörige sonderpädagogische Angebot des untersuchten Kantons zu erläutern. Die Forschungsergebnisse des zweiten Teils stellen zuerst die Auswahl der konkreten Variablen für die Untersuchung vor. Danach werden die Resultate, Datenquellen und Datenfelder besprochen, dies mit einem besonderen Fokus auf fehlende Daten.

Nach der Beantwortung der Fragestellung werden die Ergebnisse der Arbeit in einer Diskussion kritisch beleuchtet. Die Arbeit schliesst mit einem Fazit und Ausblick.

In der Arbeit wird, wenn möglich und sinnvoll, eine genderneutrale Sprache verwendet. In Ausnahmefällen wird zum Zwecke der einfacheren Lesbarkeit das grammatikalische Maskulinum verwendet. Es schliesst Menschen aller Geschlechter ein.

2 Theoretische Grundlagen

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der Definition von Schlüsselbegriffen. Diese Schlüsselbegriffe werden immer in Bezug auf Bildung erklärt. Dabei ist es wichtig, die Konzepte nicht nur zu definieren, sondern auch die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Begriffen zu klären.

Im Anschluss daran wird der Stand der Forschung in den zentralen Bereichen dieser Arbeit vorgestellt, der Effizienz und Effektivität in der Bildung. Daraus wird nachfolgend die Fragestellung abgeleitet und formuliert.

2.1 Definitionen

Effektivität und Effizienz sind zwei Begriffe, die häufig im Kontext von Governance, Steuerung und Qualität der Schule gebraucht werden. Es ist in einem ersten Schritt also wichtig, diese Konzepte nicht nur zu definieren, sondern auch voneinander abzugrenzen. Ebenfalls vorgestellt wird der Schlüsselbegriff der Sonderpädagogik (Heilpädagogik) genannt.

2.1.1 Schulqualität

In der Literatur werden die Begriffe Schulqualität, Schuleffektivität und -effizienz nicht scharf voneinander getrennt verwendet. Qualität erscheint als Begriff oft schwammig und kann sowohl Effektivität als auch Effizienz bedeuten. Zusätzlich werden darunter teilweise auch curriculare Inhalte oder Prozesse subsumiert. Bischof plädiert dafür, Schulqualität klar von Schuleffektivität und Schuleffizienz zu trennen. Schuleffektivität konzentriert sich auf die Ergebnisse, welche, meist auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler, erreicht werden. Effizienz stellt diesen Output in Relation zum Input. Unter Schulqualität werden Merkmale der pädagogischen Arbeit und/oder der Schulorganisation genannt, welche einen Einfluss auf die Effektivität/Effizienz haben und diese im besten Fall positiv beeinflussen (vgl. Bischof, L.M., 2016, S. 22f).

2.1.2 Steuerung

Die Steuerung des Bildungssystems hat sich ursprünglich aus dem Grundgedanken entwickelt, die Entwicklung des Schulwesens zu planen. Es war das Bedürfnis, gezielt Veränderungen vornehmen zu können, um ein gewünschtes Resultat zu erreichen. In der Politik haben sich Begriffe wie "Stellschraube" oder "Eingriffshebel" etabliert, um Ansatzpunkte für Veränderungen des Systems zu benennen. Es ist Ausdruck der Idee einer linearen Verkettung von Ursache und Wirkung. Wenn an einem Ort etwas verändert wird, werden an einem bestimmten anderen Ort definierte Änderungen im System auftreten. Es ist heute jedoch allgemein akzeptiert, dass solche einfachen Wirkungszusammenhänge in einem so komplexen System wie dem Bildungssystem nicht nachzuvollziehen sind. Der direkten Steuerbarkeit sind Grenzen gesetzt. Altrichter und Maag plädieren dafür, dass das Steuerkonzept trotzdem weiterverwendet werden soll, aber in

verschiedenen Bereichen erweitert werden muss (vgl. Altrichter, H. & Maag Merki, K. in Altrichter, H. & Maag Merki, K., 2010, S. 17). Stellvertretend dafür seien hier erwähnt:

1. Bildung ist ein Mehrebenen-System und muss als solches behandelt werden und
2. viele Akteure sind beteiligt, welche viele z.T. divergierende Interessen vertreten und deshalb nicht gleichgerichtet agieren (vgl. Altrichter, H. & Maag Merki, K. in Altrichter, H. & Maag Merki, K., 2010, S. 14ff).

2.1.3 Governance

Governance ist ein Begriff, der seinen Ursprung in den Politikwissenschaften hat: "Governance means the act or manner of governing, of exercising control or authority over the actions of subjects through a system of regulations. In essence, therefore, governance may be taken as denoting how people are ruled, and how the affairs of a state are administered and regulated." (Griffiths, M., 2005, S. 347) oder wie es der International Monetary Fund (IMF) auf den Punkt bringt, "Governance is [...] the process by which decisions are made and implemented (or not implemented)." (IMF, 2007)

Der Begriff Governance hat erst im letzten Jahrzehnt Eingang in den Bildungsbereich gefunden. Bis jetzt findet sich in der Literatur deshalb keine einheitliche Definition. In der Bildungsforschung versteht man unter der Governance-Perspektive

1. "Das Zustandekommen, die Aufrechterhaltung und die Transformation sozialer Ordnung und Leistungen im Bildungswesen
2. unter der Perspektive der Handlungskoordination
3. zwischen verschiedenen Akteuren
4. in komplexen Mehrebenensystemen."

(Altrichter & Maag-Merki in Altrichter, H. & Maag Merki, K., 2010, S. 22)

Abgeleitet für schweizerische Verhältnisse gehören folgende Aspekte zur Governance im Bildungssystem: gesetzliche Rahmenbedingungen, Entscheidungsträger, Steuerung (Entscheidungsprozesse, Finanzen) und Qualitätsentwicklung resp. Qualitätskontrolle.

2.1.4 Sonderpädagogik (Heilpädagogik)

Die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) verwendet folgende Definition für Sonderpädagogik: "Education designed to facilitate the learning of individuals who, for a wide variety of reasons, require additional support and adaptive pedagogical methods in order to participate and meet learning objectives in an educational programme. Reasons may include (but are not limited to) disadvantages in physical, behavioural, intellectual, emotional and social capacities. Educational programmes in special needs education may follow a similar curriculum as that offered in the parallel regular education system, however they take individuals' particular needs into account

by providing specific resources (e.g. specially trained personnel, equipment, or space) and, if appropriate, modified educational content or learning objectives. These programmes can be offered for individual students within already existing educational programmes, or be offered as a separate class in the same or separate educational institutions.” (UNESCO)

Ist man sich bei der Definition noch einig, so gehen die Mitgliederländer verschiedene Wege, wenn es um die Klassifikation von Kindern geht, die eine sonderpädagogische Unterstützung brauchen. Die OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) schlägt in dem aus dem Jahre 2000 entstandenen, länderübergreifenden Rahmenwerk drei verschiedene Kategorien vor: 1. Behinderungen oder Beeinträchtigungen organischer Ursache, 2. Verhaltens-, Lern- und emotionale Beeinträchtigungen (nicht-organischer Ursache), 3. sozio-ökonomische, kulturellen und sprachlichen Beeinträchtigungen. Frankreich verwendet z.B. statt der drei, sieben verschiedene Kategorien (vgl. Jordan, V. & Rob Prideaux, R., 2018, S. 5). Diese sehr auf “Behinderung” und “Beeinträchtigung” fokussierte Klassifizierung wird in der neueren Literatur insbesondere im Kontext von Inklusion über Bord geworfen. Pädagogische Inklusion ist darauf ausgerichtet den Bedürfnissen aller Lernenden gerecht zu werden und sie am regulären Bildungssystem eines Landes teilhaben zu lassen. Somit verschiebt sich der Fokus auf die unterstützenden Massnahmen, die dies gewährleisten und nicht auf die Gründe, warum diese notwendig sind (vgl. Hillenbrand, C., 2013, S. 360). Dies bedeutet, dass Klassifikationen nach Art und Stärke der unterstützenden Massnahmen verwendet werden, wie dies in der neuen Statistik der Sonderpädagogik in der Schweiz ersichtlich wird ist.

2.1.5 Effektivität

Was bei Peter Drucker so einfach klingt “effectiveness is doing the right things“, dass also Effektivität heisst, das Richtige zu tun, scheint im Kontext der Schule keine einfache Angelegenheit zu sein. So sind Definitionen des Begriffs Schuleffektivität rar. In Untersuchungen zu Schulqualität wird Effektivität zwar oft erwähnt, ohne jedoch den Begriff zu präzisieren. Definiert wird hingegen, wann eine Schule effektiv ist. Als effektiv gelten Schulen «..., wenn sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in stärkerem Masse verbessern als aufgrund ihres familiären Hintergrunds zu erwarten gewesen wäre» (Creemers, Peters & Reynolds zitiert nach Bischof, L.M., 2016, S. 18). Oder nach Sammons «An effective School thus adds extra value to its students’ outcomes, in comparison with other schools serving similar intakes» (Sammons zitiert nach Bischof, L.M., 2016, S. 19). Bei beiden Autoren steht der Vergleich zwischen verschiedenen Schulen im Vordergrund. Solche Untersuchungen sind in Ländern mit freier Schulwahl (z.B. USA, UK) sehr populär. Die Leistungen der Lernenden in Bezug zu einem definierten (Bildungs-) Ziel zu analysieren wird jedoch nicht thematisiert.

Im englischen Sprachraum werden zudem in der neueren Literatur School effectiveness und School effects unterschieden. School effectiveness bezieht sich auf die Frage, welche Rolle Prozesse und Organisation der Schule in Bezug auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler spielen. School effects hingegen bezeichnet die messbare Wirkung. Diese zeigt sich in den Resultaten von Leistungsanalysen (performance) der Lernenden, z.B. Leistungszuwachs zwischen Zeitpunkt x und Zeitpunkt y (vgl. Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S. 30f).

Soll nun, wie in dieser Arbeit, die Effektivität der Volksschule untersucht werden, sind Definitionen, die sich auf einzelne Schulen konzentrieren, nicht zielführend. Es muss eine Definition gefunden werden, die sich auf eine allgemeinere Ebene (Gemeinde, Kanton) beziehen lässt.

Unter den Autoren, die den Begriff Effektivität allgemeiner fassen, sind Levine und Lezotte. Ihre Definition hat eine grosse Ähnlichkeit mit derjenigen von Drucker aus dem Kontext der Wirtschaft. Sie haben den Begriff 1990 so definiert: "to produce a desired result or outcome". Mit dem gewünschten Resultat oder Outcome meinten sie, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte des Lehrplans beherrschen (vgl. Bischof, L.M., 2016, S. 18).

Auch Rolf Dubs geht vom selben Grundgedanken aus. Allerdings fasst er den Outcome oder auch Nutzen etwas weiter. In seinem Artikel zu Schule und New Public Management schreibt er, dass mit Nutzen die kulturell-gesellschaftlichen Ansprüche gemeint sind, die an die Schule gestellt werden und die es zu erreichen gilt (vgl. Dubs, R., 1996, S. 334). Sowohl Levine und Lezotte als auch Dubs gehen nicht genauer auf die Kriterien ein, welche den jeweiligen Outcome bestimmen.

In der weiterführenden Arbeit wird vom Begriff der Schuleffektivität ausgegangen, wie ihn Rolf Dubs definiert.

2.1.6 Effizienz

Peter Drucker beschreibt in seinem berühmten Statement von 1963 zur Unterscheidung von effectiveness und efficiency, efficiency (Effizienz) als "... doing the things right." Kontextabhängig kann dies nun jedoch sehr Unterschiedliches bedeuten.

Im Gegensatz zur Effektivität, wo es verschiedene Definitionen gibt, ist die Grunddefinition von Effizienz an und für sich unbestritten. Effizienz ist das Verhältnis von Input zu Output. Es ist damit eine relationale Grösse, welche als Quotient berechnet wird. Erst die Auswahl der Kriterien für den Input resp. Output bestimmt, welche Bedeutung der berechnete Wert hat. In diesem Punkt ist sich die Forschung einig. Die Input- respektive Outputkriterien, die in Bildungsstudien verwendet werden, sind sehr unterschiedlich. Dementsprechend lassen sich die Resultate dieser Studien nur schwer oder gar nicht vergleichen. Häufig wird der Output der Schule durch die Schülerleistung ermittelt. Der Input wird durch die eingesetzten Ressourcen (personell und materiell) ausgedrückt. Dies können z.B.

Ausgaben für einen Lernenden oder das Betreuungsverhältnis sein. Als effizient gilt eine Schule, wenn sie das Maximum an Output mit einem festgelegten Input erreichen kann (vgl. Agasisti, T. & Zoido, P., 2018, S. 353).

Um einen Quotienten berechnen zu können müssen sowohl Output- wie Inputkriterien in Form von Zahlen vorliegen. Dies kann entweder in Form von Mengen oder Werten erfolgen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Masse, die für Effizienzberechnungen üblicherweise verwendet werden:

		Output-Elemente	
		Masseinheiten d. Mengenebene	Masseinheiten d. Werteebene
Input-Elemente	Masseinheit der Werteebene	Wirksamkeit / Effektivität Kosten	Nutzen Kosten Gewinn, Kapitalwert, Nutzwert
	Masseinheit der Mengenebene	Produktivität	Leistungswert Einsatzmenge z.B. Arbeitsergiebigkeit: Wertschöpfung Arbeitskräfte

Tabelle 1 Input- / Outputelemente zur Effizienzberechnung (Weiss, M. & Preuschoff, C., 2004, S. 5)

2.1.7 Zusammenhang zwischen Schuleffizienz und Schuleffektivität

In der Forschungsliteratur werden die Begriffe Effektivität und Effizienz häufig nicht trennscharf verwendet. Es ist deshalb wichtig vorab zu klären, wie die beiden Begriffe im Kontext der Bildung in Zusammenhang gebracht werden können.

Das Modell von Weiss und Preuschoff (s.o.) zeigt auf, dass Wirksamkeit/Effektivität ein Outputelement sein kann. Es tritt dann als eine Masseinheit auf der Mengenebene auf. In diesem Sinne kann Effektivität eine Rolle bei der Berechnung der Effizienz spielen.

2.3 Stand der Forschung

Die Forschung in beiden Bereichen, Effektivität und Effizienz, hat ihre Wurzeln in den angelsächsischen Ländern, insbesondere den USA. Sie spielen bis heute eine führende Rolle. Dies führt dazu, dass Begriffe und Konzepte in englischer Sprache dominieren. Es existieren oft keine präzisen Übersetzungen der Begriffe und Konzepte ins Deutsche.

Im Folgenden stelle ich den aktuellen Stand der Forschung in den Bereichen Effektivität und Effizienz in der Bildung vor und entwickle daraus die konkrete Fragestellung dieser Arbeit.

2.3.1 Effektivität

Schuleffektivitätsforschung geht auf die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Sie begann in den USA und kam später nach England, in die Niederlande und nach Australien. Die damalige politische Haltung in den USA, dass Schule auf die Laufbahn eines Individuums, insbesondere seine soziale Mobilität, keinen Einfluss hat, forderte die Forscher heraus. Sie machten es sich zur Aufgabe, die Wirkung und Wirksamkeit von Schulen, also die Effektivität, zu untersuchen. Erste lineare Modelle entwickelten sich bis heute zu dynamischen Mehrebenen Modellen. Der grösste Entwicklungsschub hat sich innerhalb der letzten drei Jahrzehnte ereignet.

Im internationalen Kontext wird heute in der Schuleffektivitätsforschung zwischen school effectiveness research (SER) und educational effectiveness research (EER) unterschieden, wobei sich EER in den letzten 30 Jahren stark entwickelt hat. SER beschäftigt sich mit den Faktoren, die durch die Schule auf ein Individuum und seine Leistungen wirken und somit den Input - Output Prozess beeinflussen. In der Forschung wird zwischen den Ebenen unterschieden, auf denen diese Faktoren wirken, z.B. Schuleinheit und Klassenzimmer oder Organisations- und Unterrichtsprozesse (vgl. Scheerens; zitiert nach Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, s. 27 f). Unter dem Dach der SER sind verschiedene Forschungszweige zusammengefasst: school effectiveness (SE), school improvement (SI) und teacher effectiveness (TE). Der Fokus der SE liegt auf dem Mehrwert der Schule, den 'value-added'. Die SI beschäftigt sich mit der Organisationskultur und die TE mit der Weiterentwicklung des Lehrerberufs und damit verknüpft der Schulentwicklung. Neben dem Fokus sind auch Methode und Untersuchungsgegenstand bei diesen drei Richtungen unterschiedlich:

Forschungszweige	SE	SI	TE
Forschungsgegenstand	Akademische Leistungen	Kultur in Schule u. Klassenzimmer	Lehrerberuf Schulentwicklung
Methode	quantitativ	qualitativ	qualitativ

Tabelle 2 Übersicht über die Forschungszweige der SER (vgl. Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S.1ff)

Die EER hat sich aus der SER entwickelt. Sie widmet sich allen Facetten von Bildung, auch solchen die ausserhalb der Schule in allen möglichen Lebensbereichen stattfinden können. Dazu mussten die Erkenntnisse aus allen drei Forschungsgebieten der SER zusammengeführt werden.

Dementsprechend ist das Feld, in dem sich EER bewegt, sehr weit. In den OECD Ländern finden sich in diesem Bereich im Wesentlichen fünf verschiedene Forschungszweige:

Abbildung 1 Forschungszweige der EER

In den letzten Jahren wurden zusätzlich Anforderungen an die EER formuliert, z.B. dem Aspekt "lebenslanges Lernen" soll genauso Rechnung getragen werden, wie der Tatsache, dass Bildung/Lernen nicht nur im formellen Kontext der Schule stattfindet. Alternative Settings aus Freizeit, Erwachsenenbildung, etc. sollen in die Forschung miteinbezogen werden (vgl. Scheerens; zitiert nach Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S. 27 f).

Obwohl in der Schweiz noch nicht stark im Fokus, hat im europäischen Umland die EER-Forschung zum Ziel, die Schulbildung zu verbessern. Zusätzlich stimuliert wird sie durch internationale Studien, die belegen, dass die Schulleistungen in gewissen asiatischen Staaten regelmässigen signifikant über den Leistungen in Europa liegen. Es sind jedoch auch Themen, wie die Chancengleichheit, welche die europäische EER Forschung beschäftigen. In diesem Kontext wurden in den letzten Jahren in vielen Ländern Systeme zur Rechenschaftsablage entwickelt. Damit verbunden ist das Bedürfnis nach Daten, um die Qualität der Schulbildung zu messen und zu sichern. Die verantwortlichen Instanzen für Bildungsinstitutionen sollen ihre Entscheidungen datenbasiert fällen können (vgl. Thomas, S., Kyriakides, L. & Townsend, T. zitiert nach Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S. 242f).

2.3.2 Effizienz

In vielen Ländern stiegen die Ausgaben für Bildung im Vergleich zu anderen Gütern und Dienstleistungen überproportional. Dies führte dazu, dass die Forschung zu Effizienz in der Bildung in den letzten Jahrzehnten vermehrt Aufmerksamkeit bekam, obwohl sie sich schon im letzten

Jahrhundert etabliert hatte (vgl. Witte, K. de & López-Torres, L., 2017, S. 339). Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Effizienzforschung durch PISA. Diese Tests haben die Leistungen der Lernenden international vergleichbar gemacht.

Die Effizienzforschung bewegt sich grundsätzlich in zwei verschiedenen Gebieten. Auf der einen Seite beschäftigt sie sich mit Fragen der Effizienzberechnung. Im Zentrum steht dabei die Auswahl der Input- und Outputfaktoren und deren numerische Repräsentation, sowie die Frage der Berechnungsmodelle. Parallel dazu beschäftigen sich Studien damit, in welcher Weise eine Institution oder ein Bildungssystem in der Lage ist, Input in Output zu verwandeln, d.h. wie Schulen organisiert und ausgestattet (Ressourcen) werden müssen, um möglichst effizient zu sein (vgl. Agasisti, T. & Zoido, P., 2018, S. 352f).

Unabhängig davon, in welchen Bereich eine konkrete Studie beleuchtet, sie findet meistens auf der Ebene der Bildungsinstitutionen statt oder untersucht die Schuleffizienz in kleinräumigen politischen oder administrativen Organisationseinheiten (Kommunen, Regionen). In ihrer Metastudie von 2017, in der sie Studien der letzten 40 Jahre untersuchten, stellten Witte und Lopez-Torres fest, dass sich nur sehr wenige Studien mit Bildungseffizienz auf überregionaler, nationaler oder sogar grenzüberschreitender Ebene beschäftigen. Auch die Ebene der Lernenden scheint wenig untersucht zu werden. Sie vermuten, dass die Ursache mit einer mangelnden Datenbasis in vielen Ländern in Zusammenhang steht.

Allerdings muss erwähnt werden, dass sich die Forschenden nicht einig sind, in wieweit die eingesetzten Bildungsressourcen (Inputvariablen der Bildungsinstitution) überhaupt einen Effekt auf den Output in Form von Leistungen der Lernenden haben. Verschiedene Untersuchungen kommen zu unterschiedlichen Schlüssen. Kritiker sagen, dass es in erster Linie die Qualität der Lehrpersonen ist, die eine entscheidende Rolle spielt. Jedoch ist man sich einig, dass sich diese schlecht operationalisieren lässt (vgl. Witte, K. de & López-Torres, L., 2017, 343ff).

2.4 Fragestellung

Wie oben beschrieben erfahren Forschungsaktivitäten sowohl bei der Effektivität und als auch bei der Effizienz in den letzten Jahrzehnten grössere Aufmerksamkeit. Dies beschränkt sich gegenwärtig noch auf eine kleine Anzahl Länder. Zunehmend wollen jedoch Entscheidungsträger ihre Entscheidungen evidenzbasiert, also Daten basiert fällen können. Dies verstärkt sich in den Bereichen in denen die Ausgaben signifikant steigen. Dies ist für den Bildungsbereich, insbesondere den Bereich der Sonderpädagogik, in der Schweiz der Fall. So stellt sich die Frage, ob wir mit den aktuellen Daten überhaupt Aussagen zu Effektivität und Effizienz machen können. Der Bildungsbericht verneint dies (s. Ausgangslage) für die Volksschule als Ganzes. Wie sieht es aber in der Sonderpädagogik aus? Werden Daten erfasst, aber nicht verarbeitet? Dies führt zu der Fragestellung dieser Arbeit:

1. Lassen sich aus den Bildungsdaten Aussagen über die Effektivität und Effizienz der Organisation sonderpädagogischer Angebote machen?

Und falls dies nicht der Fall ist

2. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden, um bessere statistische Grundlagen zur Evaluation der Effektivität und Effizienz bei der Organisation sonderpädagogischer Angebote zu erhalten?

Wie in der Ausgangslage beschrieben, setzen die Kantone die Vorgaben im Bereich der Organisation des sonderpädagogischen Angebots unterschiedlich um. Die Fragestellung kann deshalb aktuell nur in Bezug auf einen bestimmten Kanton beantwortet werden. Da sich in der Vergangenheit bereits eine fruchtbare Zusammenarbeit des Kantons Zug mit der Hochschule für Heilpädagogik Zürich etabliert hat und die verantwortlichen Personen sofort bereit waren, allenfalls Unterstützung zu leisten, habe ich mich entschieden, am Beispiel des Kantons Zug meine Fragestellung zu untersuchen.

3 Grundlagen zur Berechnung von Effektivität und Effizienz: Modelle, Berechnungsmethoden und Messkriterien

Um die Fragestellungen beantworten zu können, müssen sowohl ein konkretes Modell für die Berechnung, als auch Berechnungsmethoden und Messkriterien festgelegt werden. Im Folgenden werden Modelle, Berechnungsmethoden und Kriterien zur Bemessung für die beiden Bereiche Effektivität und Effizienz vorgestellt, die aktuell in der internationalen Forschung verwendet werden. Nach einer Übersicht über die Forschungsmodelle und Berechnungsmethoden werden gängige Operationalisierungen von In- und Output beschrieben. Anschliessend werden die für die Forschung in dieser Arbeit relevanten Konzepte ausgewählt.

3.1 Effektivität

3.1.1 Forschungsmodelle

In den neunziger Jahren wurde damit begonnen, Konzepte im Bereich der Effektivität zu präzisieren und gegenseitige Abhängigkeiten zu klären. Experten kritisieren jedoch, dass diese Modelle im Feld zu wenig getestet wurden. Somit sind sie wenig robust und haben keine breite Anerkennung in der Forschung.

Innerhalb der Educational Effectiveness Research (EER) gibt es bezüglich der Modelle drei Perspektiven: die ökonomische, die soziologische und die psychologische, welche unterschiedliche Einflussgrößen und deren Wirkung auf die Effektivität untersuchen. Die Merkmale dieser Perspektiven werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt.

Perspektive	soziologisch	psychologisch	ökonomisch
Untersuchte Inputvariablen	soz.-ökonom. Status (Schicht), Geschlecht, Kultur	Potenzial des Lernenden	Merkmale d. Förderung
Einflussgrößen	Schulkultur, -klima, -struktur	Lernbedingungen und Qualität des Lehrens	eingesetzte Ressourcen
Fokus	Qualität / Gerechtigkeit (equity)	Potenzialentfaltung der Lernenden	Hoher Grad der Zielerreichung

Tabelle 3 Perspektiven der EER

In den letzten Jahren wuchs die Erkenntnis zunehmend, dass nur ein kombinierter Ansatz der Komplexität der Erforschung von Schuleffektivität (EER) Rechnung tragen wird. Deshalb wurden in den letzten rund 20 Jahren neue integrierte Modelle entwickelt. Sie weisen eine Mehrebenen

Struktur auf, um die verschiedenen Dimensionen abbilden zu können, und beinhalten zudem Kontextfaktoren.

Das aktuellste Modell geht noch einen Schritt weiter. Lehren und Lernen werden als dynamische Prozesse anerkannt und integriert. Diese Weiterentwicklungen sind für diese Arbeit nicht relevant. Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung von existierenden Daten zu In- und Output. Deren Entstehung ist nicht im Fokus. So genügt ein Input-Output-Modell, welches Kontextvariablen berücksichtigt. Dies ist wichtig, um die interkantonale Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Abbildung 2 Blackbox Modell der ökonomischen Perspektive (vgl. Teddlie, C. & Reynolds, D., 2000 // 2006, S. 5)

Wichtig ist die ökonomischen Perspektive. Im Mittelpunkt steht dabei die Bildungsproduktion, d.h. welche Inputs (z.B. Lernende mit spezifischen Merkmalen, Lehrpläne, Schulmaterial und -infrastruktur) führen zu welchen Outputs. Der quantitative Ansatz und mehrwertorientierte Modelle sind für diese Perspektive typisch. Dabei wird die Schule mit ihren Prozessen als Blackbox behandelt und der Input resp. Output in diese Blackbox wird untersucht (vgl. Creemers & Kyriakides; zitiert nach Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S. 150 ff). Dabei wird angestrebt, dass bei einem bestimmten Input der Output möglichst optimal sein soll. Der Output wird in Form von Leistung der Lernenden oder Zielerreichung gemessen. Die Leistung der Lernenden wird in Bezug zu definierten Schul-/Bildungszielen gesetzt. Die Messung findet an mindestens zwei verschiedenen Zeitpunkten statt. Damit kann ein relativer Leistungszuwachs ermittelt werden. Werden diese individuellen Resultate für eine Schule aggregiert, können Schulen bezüglich ihrer Effektivität miteinander verglichen werden.

3.1.2 Auswahl der Kriterien zur Messung von Effektivität

Was mit (Schul-) Bildung erreicht werden soll, ist die zentrale Frage, um die Kriterien für die Evaluation von Effektivität zu bestimmen. Was ist die Zielsetzung? Damit zusammenhängend: Für wen soll die Effektivität untersucht werden?

Outputvariablen

Es besteht ein Konsens, dass die Schule Wissen vermittelt. Dieses sollte sich in einem Vorher-Nachher -Vergleich messen lassen. Viele Forscher fokussieren sich dementsprechend bei der Messung des Outputs auf die kognitiven Leistungen. Ihre Forschungsmodelle konzentrieren sich auf den Mehrwert, den die Schulbildung diesbezüglich generiert. Solche Modelle werden jedoch unter zwei Gesichtspunkten kritisiert:

1. Aus psychologischer Sicht: "School effectiveness is about a great deal more than maximising academic achievement. Learning, and the love of learning; personal development and self-esteem; life skills; problem solving and learning how to learn; the development of independent thinkers and well-rounded, confident individuals; all rank as highly or more highly in the outcomes of effective schooling a success in a narrow range of academic disciplines." (McGaw et al; zitiert in Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S. 386)
2. Aus staatsbürgerlicher-gesellschaftlicher Sicht: "Education should prepare students for citizenship and readiness for the labour market. Assessing the extent to which these goals are accomplished is essential" (Luyten, Visscher & Witziers; zitiert nach Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C., 2016, S.386)

Diese Forderung, Bildung umfassender in ihrer sozialen, ökonomischen und psychologischen Funktion zu evaluieren, stellt die Forschung vor eine schwierige Aufgabe: Wie lassen sich "citizenship", "readiness for the labour market" oder "life skills" operationalisieren? Und wie können diese zu Vergleichen zwischen Regionen oder gar international herangezogen werden, wenn die Auffassung, wie die Konzepte zu verstehen sind, zwischen unterschiedlichen Gesellschaften differieren?

Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten dominieren weiterhin Leistungsmessungen im kognitiven Bereich. Doch auch diese Studien lassen noch viele Fragen offen, wenn es um Vergleiche zwischen Institutionen geht, z.B. welche Aspekte von Leistung betrachtet werden sollen. Wird die Qualität der Leistungen (hohes mittleres Niveau) oder aber die Verteilung der Leistung (Streuung der Resultate) untersucht? (vgl. Bischof, L.M., 2016, S. 17)

Grundsätzlich werden Leistung und Zielerreichung immer zuerst auf Ebene der Lernenden ausgewertet und erst in einem zweiten Schritt aggregiert.

Inputvariablen

Da die Auswertung des Outputs auf der Ebene der Lernenden geschieht, werden auch die Inputvariablen auf dieser Ebene erfasst. Inputvariablen dienen der Beschreibung des Individuums. Die Zielsetzung, das gewählte Modell und die Berechnungsmethode einer konkreten Untersuchung

haben grossen Einfluss auf die Auswahl der Inputvariablen. Denn grundsätzlich gilt, dass erst wenn der Input vergleichbar ist, können die Outputmessungen und die Effektivitätsberechnungen verglichen werden. Finden Auswertungen auf aggregierter Ebene statt, werden zusätzlich noch Kontextvariablen erfasst. Auch sie stehen in Abhängigkeit zu Modell und Berechnungsmethode.

Es gilt vor der Auswahl der Inputvariablen zusätzlich folgende Fragen zu beantworten:

- Zu welchem Zweck wird eine Untersuchung gemacht?
- Auf welcher Ebene soll der Output analysiert werden? (Individuum, Schule, Gemeinde, Kanton)
- Plant man eine Längsschnittstudie?

Der Fokus meiner Arbeit liegt auf der Ebene des Kantons. Die Effektivität bezüglich der Bildungsziele soll ausgewertet und die Möglichkeit eines Vergleichs zwischen Kantonen soll untersucht werden.

3.2 Effizienz

3.2.1 Forschungsmodelle und Berechnungsmethoden

Es gibt zwei Forschungsbereiche, die sich mit der Entwicklung von Modellen zur Berechnung von Effizienz beschäftigen. In der Bildungsökonomie stehen Faktoren, die auf die Resultate (Output) einen Einfluss haben, im Vordergrund, sowie der Einfluss von politischen Massnahmen und Interventionen (policies). In der Bildungsforschung liegt der Hauptfokus auf der Untersuchung der Fähigkeit, Input in Output zu transformieren und welche Korrelationen sich daraus zu den Merkmalen einer Institution und ihres Umfelds ergeben. Beide Ansätze verwenden unterschiedliche Modelle und in der Folge unterschiedliche Berechnungsmethoden (vgl. Witte, K. de & López-Torres, L., 2017, S. 353ff).

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der bildungsökonomischen Betrachtung. Als Grundmodell dient dabei die Vorstellung, dass Bildung ein Produktionsprozess ist. Input wird zu Output verarbeitet.

Es gibt viele unterschiedliche Methoden, Effizienz zu berechnen. Die Ursache dieser Vielfalt liegt bei den Besonderheiten, die die Effizienzforschung in der Bildung hat. Es sind dies:

- a. Bildungsinstitutionen sind grossmehrheitlich nicht profitorientierte Organisationen. Ihr Output ist unterschiedlicher Natur und mehrdimensional,
- b. sowohl Input als auch Output können nicht durch Preise ausgedrückt werden,
- c. der Produktionsprozess der Bildung ist komplex

(vgl. Witte, K. de & López-Torres, L., 2017, S. 339f).

Die überwiegende Zahl der Studien verwendet Grenzwertanalysen (frontier methods) zur Berechnung der Effizienz. Dazu gehören sowohl die Methoden der Stochastischen

Grenzwertanalysen (stochastic frontier analysis) als auch der Dateneinhüllanalysen (data envelopment analysis). Kurz zusammengefasst geht es bei beiden darum, dass Organisationen miteinander verglichen werden. Dazu wird ein Benchmark oder eine Standardperformance ermittelt, an denen die Organisationen gemessen werden.

Unabhängig von den angewandten Berechnungsmethoden wird in den meisten Studien ein Zwei-Schritt Verfahren gewählt. In einem ersten Schritt werden zur Berechnung die steuerbaren Variablen berücksichtigt. Mittels Regressionsanalyseverfahren werden in einem zweiten Schritt die nicht-steuerbaren Variablen zur Präzisierung der Resultate verwendet (vgl. Witte, K. de & López-Torres, L., 2017, S. 351).

3.2.2 Kriterien/Variablen zur Messung von Effizienz

Um Berechnungen durchzuführen müssen sowohl Input als auch Output als Mengen oder Werte operationalisiert werden. Bei den Inputvariablen unterscheidet man zwischen solchen, die durch die schulischen Entscheidungsträger beeinflusst werden können (steuerbare) und solchen, die als gegeben akzeptiert werden müssen (nicht-steuerbare). Bei Letzteren handelt es sich meistens um Umwelt- respektive Kontextvariablen. Die Metastudie von Witte und López-Torres listet alle Variablen auf, die zwischen 1977 - 2015 in Studien verwendet wurden. 1977 wurde als Startzeitpunkt genommen, weil in diesem und im Folgejahr zwei für diesen Forschungsbereich bedeutende statistische Methoden, die Stochastischen Grenzwertanalyse (stochastic frontier analysis) und die Dateneinhüllanalysen (data envelopment analysis) publiziert wurden.

Bei ihren Untersuchungen haben sich die beiden Forscher auf Veröffentlichungen in englischer Sprache konzentriert, welche in der ERIC (Educational Resources Information Center) und WOS (Web of Science) erwähnt werden. Auch wenn dadurch die Auswahl an Studien eingeschränkt wurde, vermittelt sie dennoch ein adäquates Bild und dies aus zwei Gründen:

1. Der Ursprung und das Zentrum der Bildungsforschung zu Effizienz und Effektivität liegt im angelsächsischen Raum.
2. Forschungsberichte, welche internationale Beachtung suchen, werden in englischer Sprache veröffentlicht und finden damit automatisch Berücksichtigung.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in den letzten Jahren in Studien am häufigsten verwendeten Inputvariablen, aufgelistet nach Ebenen:

Ebene Lernenden/Studierenden:

- Leistungen aus früheren Jahren
- Einfluss von "Rasse" / Ethnie / Nationalität
- Alter / Geschlecht / Familienstatus

Ebene Familie:

- Sozio-ökonomischer Status (Einkommen, Beruf)
- Bildungsstand der Eltern
- Verfügbarkeit von Ressourcen (z.B. Internet) zu Hause

Ebene Bildungsinstitution:

- Verfügbarkeit von Ressourcen (Infrastruktur, Bücher, Erreichbarkeit d. Institution)
- Ausgaben (Löhne, Forschung, Verwaltung u. Unterhalt)
- Anzahl Angestellte
- Größenverhältnisse (Schülerzahl, Anzahl Lernende/Klasse, Verhältnis d. Geschlechter)
- Erfahrung und Ausbildung Lehrpersonen

Ebene Gemeinde / Kommune:

- Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf
- Grösse d. untersuchten Verwaltungseinheit
- Milieu (städtisch / ländlich)

(vgl. Witte, K. de & López-Torres, L., 2017, S 343ff)

Die Tabelle ist ein Extrakt aus der vollständigen Übersicht im Anhang (s. Anhang 1).

Bei den Outputvariablen werden auf Ebene der Lernenden hauptsächlich die Kategorie der Leistung mit Abschlussquote und Testresultaten in verschiedenen Schulfächern verwendet. Während in der Vergangenheit die meisten Studien die kurz- oder mittelfristigen Resultate untersuchten, setzen neuere Studien auch auf Langzeiteffekte, wie Arbeitsmarktfähigkeit und Lohnniveau beim Einstieg in den Beruf. Im Bereich der Institutionen sind die meisten Studien auf der Ebene von Universitäten zu finden, was dazu führt, dass die Anzahl der Publikationen und die zur Verfügung stehenden Forschungsgelder die meistuntersuchten Variablen sind. Zusätzlich standen für alle Bildungsinstitutionen, v.a. Einschreibungen (bei freier Wahl der Bildungsinstitution), die Arbeitsmarktfähigkeit und die Zufriedenheit der Lernenden im Fokus.

Auffällig ist, dass lediglich bei vier Studien, von den mehr als 200 untersuchten, die Inputvariable "Beeinträchtigung beim Lernen (Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung)" erscheint. Dies stützt die Aussage, dass bis jetzt nur sehr wenig empirische Forschung im Bereich Effizienz von sonderpädagogischen Institutionen und Massnahmen gemacht wurde (vgl. Hillenbrand, C., 2013, S. 366).

4 Forschungsmethode(n)

Obwohl beides explorative Untersuchungen sind, unterscheiden sich die Forschungsmethoden des ersten und zweiten Teils. Dies ist eine Folge der unterschiedlichen Ausgangspunkte und Forschungsgegenstände. Der erste Teil fokussiert auf die Analyse von bestehenden Dokumenten und deren zusammenfassende Darstellung. Im zweiten Teil untersuche ich bestehendes statistisches Datenmaterial. Ausgehend von zuvor festgelegten Kriterien beurteile ich dessen Verwendbarkeit zur Bestimmung von Effektivität und Effizienz.

4.1 Beschreibung des Vorgehens 1. Teil

Das Forschungsdesign ist eine explorative Untersuchung. Dabei werden aktuelle Vorgaben und Beschlüsse von Bund und Kantonen (EDK) zu Aspekten der Governance der obligatorischen Schule und zu den Bildungszielen untersucht. Hauptgewicht liegt dabei auf dem Kanton Zug. Zusätzlich werden Konzepte zur Organisation der Schule insbesondere zur Erbringung des sonderpädagogischen Angebots analysiert. Die meisten Dokumentationen bezüglich Organisation der Schule und Bildungsziele sind öffentlich zugänglich und werden auf Internetseiten publiziert. Dazu gehören die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Gesetze und Konkordate) sowie Konzepte. Zur Klärung von offenen Fragen konnte ich mich an Judy Müller wenden, die Leiterin der Stelle für Sonderpädagogik des Kantons Zug.

Analysemethode: Grundprinzip: Vom Allgemeinen ins Spezifische

Die Eigenheiten eines föderalistischen Bundesstaates wie der Schweiz schlagen sich auch deutlich in der Organisation des Bildungswesens nieder, das primär im Kompetenzbereich der Kantone liegt. Auf Bundesebene sind nur wenige verbindliche Rahmenbedingungen für die Volksschule formuliert. Die Verantwortung für die Ausgestaltung des Angebots und der Qualität der Volksschule liegt bei den Kantonen. Diese wiederum geben ihrerseits Aufgabenbereiche und Verantwortung an die Gemeinden weiter.

Diesem Prinzip folgend wird in jedem Bereich, wo sinnvoll, die Situation in der Reihenfolge Bund, Kantone, Gemeinden erläutert. Dabei werden auf jeder Ebene folgende Themen beleuchtet:

- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Ausgestaltung des Angebots
- Entscheidungsträger (politisch, Verwaltung) und ihre Rolle
- Steuermechanismen und Finanzierung
- Qualitätskontrolle

Im anschliessenden Abschnitt werden die Bildungsziele ebenfalls den Ebenen folgend herausgeschält und erläutert.

Daraus entsteht eine textliche Dokumentation, die, bezogen auf die oben genannten Ebenen und Themen, die wichtigsten Aspekte der Volksschule des Kantons Zug erklärt.

4.2 Beschreibung des Vorgehens 2. Teil

Der zweite Teil ist ebenfalls eine explorative Untersuchung. Dabei werden auf der Basis zuvor festgelegter Variablen, mit welchen sich Schuleffektivität und -effizienz operationalisieren lassen, Daten aus bestehenden Bildungsstatistiken untersucht.

Untersucht werden die Datenfelder folgender Statistiken:

1. Nationale Statistiken:
 - a. Statistik der Lernenden (SDL)
 - b. Statistik der öffentlichen Bildungsausgaben (ÖBA)
 - c. Statistik des Schulpersonals (SSP)
 - d. Statistik der beruflichen Grundbildung (SBG)
 - e. Statistik der Bildungsabschlüsse (SBA)
 - f. Statistik der Sonderpädagogik
2. Statistiken und Datenerhebung von Kanton und Gemeinden:
 - a. Statistiken der gemeindlichen Schulen des Kantons Zug

In der Folge wird eine Übersicht erstellt, welche Variablen in welchen Datenfeldern von Statistiken oder Tabellen abgebildet sind.

Analysemethode und Instrumente: Im Forschungsteil werden Modelle für Effektivität und Effizienz vorgestellt und jeweils eines für die Masterarbeit selektiert. Ebenfalls werden Charakteristiken/Variablen vorgestellt, die in der Forschung verwendet werden, um Effektivität und Effizienz zu operationalisieren. Auf dieser Basis werden nun in einem ersten Schritt die Variablen selektiert, die konkret für die Datenanalyse verwendet werden. Diese Selektion wird in den beiden nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Danach werden mittels Steckbriefen, technischen Handbüchern, Datenmodellen und Manualen zur Erfassung der Statistiken und Reportings die Datenfelder mit den gesuchten Variablen abgeglichen. Mit diesem Vorgehen kann die semantische Übereinstimmung von Variablen und Datenfelder sichergestellt werden.

Vorgehen zur Beschaffung der Datenfelder und statistischen Daten: Informationen zu den Datenfeldern der verschiedenen Statistiken finden sich in deren technischen Handbüchern, Datenmodellen und werden ergänzt durch die FAQs, die den Kantonen zur Datenerfassung zur Verfügung gestellt werden. Diese sind online verfügbar.

5 Forschungsergebnisse

In einem ersten Teil werden die Forschungsergebnisse zum Schulsystem und dem sonderpädagogischen Förderangebot der Volks- oder gemeindlichen Schulen des Kantons Zug untersucht. Erweitert wird dieser Teil durch ein Kapitel zu den Bildungszielen. Diese sind grundlegend für die Ermittlung der Effektivität. Dieses Kapitel ist als Ausgangslage für die Auswahl der konkreten Variablen im nachfolgenden zweiten Teil zu verstehen.

In diesem zweiten Teil beschreibe ich die Forschungsergebnisse der Datenanalyse für die Variablen von Effektivität und Effizienz. Zuerst werden die für den Kanton Zug konkret zu untersuchenden Variablen festgelegt und danach nach Datenquellen gesucht, in denen diese aktuell zur Verfügung stehen.

5.1 Teil 1: Bildung an der Volksschule (gemeindliche Schule) im Kanton Zug

Bund, Kantone und Gemeinden erlassen Vorgaben, welche von den jeweils unteren Ebenen übernommen und weiter konkretisiert und ergänzt werden. Um zu verstehen, wie die Volksschule in einer Gemeinde eines bestimmten Kantons organisiert und ausgestaltet ist, ist es wichtig, auch die gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen übergeordneter Ebenen einzubeziehen. So wird in diesem Kapitel immer erst auf die Ebene Bund, dann Kanton und erst zum Schluss Gemeinde eingegangen. Dabei werden die Bereiche rechtliche Rahmenbedingungen, Angebot, Organisation und Organe, Steuerung und Finanzierung sowie Qualitätssicherung beleuchtet.

Vor gut zehn Jahren wurde der Entscheid gefällt, dass die sonderpädagogische Förderung ein Angebot der Bildung ist. Somit wurde es auch zu einem integralen Bestandteil der Volksschule. Um das sonderpädagogische Angebot des Kantons Zug zu analysieren, ist es deshalb wichtig, auch den Kontext der Volksschule in Betracht zu ziehen.

Bevor detailliert auf das Bildungssystem eingegangen wird, soll in einem Kurzportrait der Kanton Zug vorgestellt werden.

5.1.1 Kurzportrait des Kantons Zug

Mit einer Fläche von 238,73 km² (inkl. Gewässer) gehört der Kanton Zug zu den kleineren Kantonen der Schweiz. Ende 2018 zählte Zug 126'837 Einwohner. Seit der Jahrtausendwende wurde ein stetiges Bevölkerungswachstum verzeichnet, was dazu führte, dass die Bevölkerung um mehr als einen Viertel gewachsen ist. Die Bevölkerungsdichte beträgt 613 Personen pro km², womit Zug zu den dicht besiedelten Kantonen der Schweiz zählt. Der Kanton ist in 11 politischen Gemeinden organisiert.

Prägend für die politische Landschaft im Kanton Zug sind die bürgerlichen Parteien. Diese haben mit 55 Sitzen im 80-köpfigen Kantonsparlament eine satte Zweidrittelmehrheit, wobei die CVP die stärkste Partei ist, vor der SVP und der FDP. Dies erstaunt nicht, da Zug stark katholisch geprägt ist. Über 50% der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Auch der Regierungsrat ist rein bürgerlich bestellt. Hier verfügt die CVP über die meisten Sitze, nämlich drei und die FDP und SVP über je zwei Sitze. Die Direktion für Bildung und Kultur wird seit 2011 von Stephan Schleiss (SVP) geführt.

Das BIP (Bruttoinlandprodukt) pro Kopf ist im Kanton Zug mit 151'700 CHF fast doppelt so hoch wie der gesamtschweizerische Durchschnitt, der 2017 bei 79'200 CHF lag. Lediglich Basel-Stadt war mit über 185'000 CHF höher. Als finanzstarker Kanton bezahlt Zug die höchsten Beträge an den nationalen Finanzausgleich, nämlich 2727 CHF pro Kopf im Jahre 2019 (Fachstelle für Statistik d. Kantons Zug, S. 28).

Obwohl der Kanton Zug lange Zeit als landwirtschaftlich geprägter Kanton galt, arbeiteten 2017 nur noch gerade 1,7 % der Beschäftigten im Primärsektor, was unter dem schweizerischen Durchschnitt (3,1%) liegt. 19,7% der Beschäftigten arbeiten im Sekundärsektor (Industrie) und 78,6% im Tertiärsektor (Dienstleistungen).

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten 11'575 Lernende die Volksschule (Stichtag im November 2018, ohne Heilpädagogische Schule Zug). Seit dem Schuljahr 2010/11 wurde ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet. 87,8 % der Lernenden besuchen die Regelschulen und 9,5 % eine Privatschule. Die restlichen 2,7 % sind Lernende mit Sonderschulung. Davon werden 1 % integrativ und 1,7% in Sonderschulen gefördert.

5.1.2 Organisation der obligatorischen Schule (Volksschule) in der Schweiz

In der Bundesverfassung (BV) wird der Auftrag zur Bildung festgelegt. Das Subsidiaritätsprinzip (Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 5a) ist ebenfalls grundlegend für die Organisation der Volksschule. Es regelt die Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Ergänzend zu diesen Artikeln sind diverse Konkordate für die Organisation der Volksschule massgebend. Dies sind Verträge zwischen den Kantonen, welche insbesondere deren Zusammenarbeit regeln. Sie gelten nach der Ratifizierung durch das jeweilige Kantonsparlament. So sind z.B. dem HarmoS-Konkordat lediglich 15 von 26 Kantonen beigetreten.

Bevor nun detailliert auf die Organisation der obligatorischen Schule und das sonderpädagogische Angebot in der Schweiz und spezifisch im Kanton Zug eingegangen wird, zeigt eine tabellarische Übersicht die wichtigsten Dokumente, in denen die Rahmenbedingungen und Richtlinien festgehalten und beschrieben werden.

5.1.2.1 Übersicht über die wichtigsten Grundlagendokumente

Ebene	Dokumente
Bund	Bundesverfassung (BV)
	Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)
Interkantonal	HarmoS-Konkordat
	Sonderpädagogik-Konkordat
	Regionales Schulabkommen Zentralschweiz (RSZ)
Kanton Zug	Verfassung des Kantons Zug
	Schulgesetz des Kantons Zug
	Verordnung zum Schulgesetz
	Konzept Sonderpädagogik (KOSO)
	Richtlinien integrative Sonderschulung (IS)
	Referenzrahmen Schulqualität Kanton Zug
	Gute Schulen – Qualitätsmanagement an gemeindlichen Schulen

Tabelle 4 Übersicht über die wichtigsten Grundlagendokumente

Die Einrückungen beziehen sich auf die eher untergeordnete, operative Qualität dieser Dokumente.

5.1.2.2 Rechtliche Grundlagen

Grundsätzlich liegt die Organisation der Volksschule im Aufgabenbereich der Kantone. In der Bundesverfassung steht dazu: “1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig. 2 Sie \[die Kantone\] sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.” (Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 62, Abs. 1 - 2) Das Konkordat über die Schulkoordination (Schulkonkordat), das seit Oktober 1970 in Kraft ist, regelt die Abstimmung der rechtlichen Grundlagen für die Schule und sichert die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen. Ausser dem Kanton Tessin sind alle Kantone diesem Konkordat beigetreten. Im Mai 2006 wurde die interkantonale Zusammenarbeit durch die Verankerung in der Bundesverfassung noch verstärkt: “4 Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.” (Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 62, Abs. 4) Zur Umsetzung dieses Artikels erarbeiteten die Kantone das HarmoS-Konkordat. In dieser Vereinbarung wurde die Harmonisierung verschiedener Bereiche der obligatorischen Schule festgelegt. Dazu gehören: die Ziele des Unterrichts, die Schulstrukturen sowie die Qualität und Durchlässigkeit des Schulsystems. Zudem sollen gemeinsame Steuerungsinstrumente geschaffen werden (HarmoS-Konkordat, 2007,

Art. 1 b). Kantone, die dem Konkordat nicht beigetreten sind, sind in der Pflicht, Absatz 4 der Bundesverfassung in anderer Form umzusetzen und beim Bund Rechenschaft dazu abzulegen. In den Grundsätzen des HarmoS-Konkordats wird das Subsidiaritätsprinzip nochmals explizit bekräftigt. "Im Respekt vor den unterschiedlichen Kulturen in der mehrsprachigen Schweiz folgen die Vereinbarungskantone bei ihren Vorkehrungen zur Harmonisierung dem Grundsatz der Subsidiarität" (HarmoS-Konkordat, 2007, Art.2 Abs.1).

Auf kantonaler Ebene werden die Rahmenbedingungen durch die Verfassung der einzelnen Kantone und die darauf basierenden Schul- oder Volksschulgesetze festgelegt. Diese werden, konkretisiert durch Reglemente und Verordnungen, zu verpflichtenden Vorgaben für die Gemeinden.

Nach dem Beschluss, die Sonderschulung in die Hand der Kantone zu legen, mussten die Verantwortlichkeiten neu geregelt werden. Die Grundlagen dazu wurden in der Bundesverfassung festgelegt und traten am 1. Januar 2008 in Kraft: "Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr." (Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 62, Abs. 3) Die Kantone wurden beauftragt, in einem Sonderschulkonzept aufzuzeigen, wie sie dieses Angebot ausgestalten wollen. Durch diese Veränderung kamen zusätzliche gesetzliche Rahmenbedingungen in den Fokus der Bildung. Es sind dies die Bundesverfassungsartikel und die Gesetzgebungen im Bereich der Gleichstellung behinderter Menschen:

- Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
- Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht [...] oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung" (Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 8, Abs. 1 - 2).

Präzisiert werden diese Verfassungsartikel durch das Behindertengleichstellungsgesetz(BehiG):

- Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.
- Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.
- Insbesondere sorgen sie dafür, dass wahrnehmungs- oder artikulationsbehinderte Kinder und Jugendliche und ihnen besonders nahestehenden Personen eine auf die Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen können.

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2002, Art. 20, Abs. 1 - 3)

Um den Gesetzen und Vorgaben, insbesondere dem Auftrag des Bundes zur interkantonalen Koordination und Zusammenarbeit, gerecht zu werden, haben die Kantone ein Konkordat formuliert,

nämlich die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik oder auch Sonderpädagogik-Konkordat. Dieses trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Auch wenn der Schwerpunkt auf der Regelung der Zusammenarbeit der Kantone im Bereich der Sonderpädagogik liegt, werden darin Terminologien und Standards definiert, die der Vereinheitlichung des Verständnisses und Gebrauchs von Begrifflichkeiten in allen Kantonen dient.

Im Folgenden wird das Angebot, das sich aus den beiden Konkordaten ergibt, dargelegt.

5.1.2.3 Angebot

In der obligatorischen Schule erwirbt jede Schülerin und jeder Schüler die Grundbildung. Die obligatorische Schule besteht aus der Primarschulstufe, inkl. Vorschul- oder Eingangsstufe, und der Sekundarschulstufe I und dauert in der Regel in den HarmoS-Kantonen 11 Jahre.

Das Angebot in der Sonderpädagogik ist aufgeteilt in ein **Grundangebot** und in die **verstärkten Massnahmen**:

1. Das sonderpädagogische **Grundangebot** umfasst
 - a. Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik,
 - b. sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule sowie
 - c. Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung.

Das Grundangebot ist Bestandteil des nationalen Bildungsmonitorings durch die EDK. Erweisen sich die vor der Einschulung oder die in der Regelschule getroffenen Massnahmen als ungenügend, ist aufgrund der Ermittlung des individuellen Bedarfs über die Anordnung verstärkter Massnahmen zu entscheiden:

2. **verstärkte Massnahmen** zeichnen sich durch einzelne oder alle der folgenden Merkmale aus
 - a. lange Dauer,
 - b. hohe Intensität,
 - c. hoher Spezialisierungsgrad der Fachpersonen sowie
 - d. einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen.

(Sonderpädagogik-Konkordat, 2007, Art. 4, 5)

Sonderpädagogische Förderung kann also in Regelklassen, in Sonderklassen (inkl. Klassen für Fremdsprachige, Einschulungsklassen) und Sonderschulklassen stattfinden.

5.1.2.5 Organe

Schweiz

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) koordiniert die Arbeiten der Kantone im Bereich Bildung und Kultur. Ihre Mitglieder sind in den jeweiligen Kantonsregierungen verantwortlich für das entsprechende Ressort und werden demokratisch gewählt. Die Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit in der Bildung bildet das Schulkonkordat von 1970. Oberste Entscheidungsinstanz ist die Plenarversammlung, in welcher alle 26 Erziehungsdirektoren der Kantone Einsitz haben. Die Geschäfte werden vom 12-köpfigen Vorstand vorbereitet. Die EDK versteht sich als Koordinationsbehörde, welche subsidiär handelt und Aufgaben übernimmt, welche einzelne Kantone nicht erfüllen können. Sie übernimmt die Interessensvertretung gegenüber dem Bund und ist mit dem Bund für das Bildungsmonitoring (u.a. Bildungsbericht) zuständig (vgl. EDK, 2017).

Kantone

Unter der Leitung eines Mitgliedes der kantonalen Regierung (Erziehungs- oder Bildungsdirektor) organisiert und koordiniert eine kantonale Verwaltungseinheit übergeordnet die Bildung/Schule. Diese Einheiten (meist Ämter genannt) sind in Abhängigkeit der Grösse des Kantons in weitere, spezialisierte Abteilungen unterteilt (z.B. Sonderpädagogik/besondere Förderung, Schulaufsicht). Die Kompetenzen und Zielsetzungen werden durch die kantonalen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt.

Gemeinden

Die Organisation der Volksschule in den Gemeinden wird vor Ort nach kantonalen und allenfalls kommunalen Vorgaben umgesetzt. Dabei spielen Schulleitungen, Schulverwaltungen und Schulpflegen (auch Schulkommission, Schulrat, etc. genannt) eine wichtige Rolle. Während die Schulleitungen und Schulverwaltungen aus Staatsangestellten bestehen, sind die Schulpflegen politisch gewählte Gremien. Während Schulleitungen und -verwaltungen die operative Leitung einer oder mehrerer Schuleinheiten übernehmen, sind die Schulpflegen mit strategischen Aufgaben und Aufsichtsfunktionen betraut. Die genaue Ausprägung der Rollen ist in Abhängigkeit der politischen Führungskultur der verschiedenen Kantone unterschiedlich ausgestaltet. In einigen Kantonen wird im Rahmen der, mit der Einführung der Schulleitungen einhergehenden, Professionalisierung der Schulführung über die Abschaffung der Schulpflege, einem pädagogischen Laiengremium, nachgedacht.

In vielen Kantonen findet sich sowohl im Bereich der kantonalen, wie kommunalen Verwaltungen eine Abteilung, die sich um sonderpädagogische Belange kümmert. Die konkrete Organisation und

die Kompetenzregelungen sind vielfach nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.

Die **Steuerung** und **Finanzierung** liegen subsidiär bei den Kantonen resp. bei den Gemeinden.

5.1.2.6 Qualitätssicherung

Schweiz

Erste grossflächige Auswertungen zu den während der obligatorischen Schulzeit erworbenen Kompetenzen der Lernenden wurden vor gut 20 Jahren getätigt. Das EDK beschloss kurz vor der Jahrtausendwende an PISA (Programme for International Student Assessment) teilzunehmen. Dies zu einem Zeitpunkt, zu dem man sich in der Schweiz nicht darauf einigen konnte, die erworbenen Kompetenzen am Ende der obligatorischen Schulzeit z.B. in Form einer Abschlussprüfung oder eines Abschlussprojektes zu bewerten. In der Folge wurden die Daten aus PISA2000 mit zusätzlichen Stichproben für das 9. Schuljahr resp. 11. Schuljahr HarmoS ausgewertet. Dies führte zu einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen für die Schulsysteme einzelner Kantone. Seit 2015 beteiligt sich die Schweiz nur noch an der internationalen Komponente von PISA (15-jährige Lernende). Somit fielen die Auswertungen am Ende des 11. Schuljahres HarmoS weg. Neu wurde eine Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) lanciert, welche 2016 zum ersten Mal durchgeführt wurde (s.a. 5.1.5 Bildungsziele). Die ÜGK ist das erste nationale Instrument zur Kompetenzmessung der Lernenden, das einen interkantonalen Vergleich zulässt. Die ÜGK soll das Bildungsmonitoring zur Steuerung des Bildungssystems ergänzen und als Instrument der Rechenschaftslegung verwendet werden. Zusätzlich kann es als Indikator für die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und den Harmonisierungsgrad der Kantone dienen (vgl. Konsortium ÜGK, 2019, S. 11 ff).

Abgesehen von der ÜGK werden Vorgaben für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in den Schulen in den Gesetzgebungen der einzelnen Kantone geregelt.

5.1.3 Portrait der gemeindlichen Schulen des Kantons Zug

Die sonderpädagogische Förderung ist ein Angebot der Bildung, dementsprechend ist die Organisation der Volksschule oder gemeindliche Schulen im Kanton Zug dafür zuständig. Es ist deshalb wichtig zu verstehen, wie die gemeindlichen Schulen funktionieren, bevor das sonderpädagogische Angebot erläutert wird.

5.1.3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

In der kantonalen Verfassung steht zur Volksschule: "Der Kanton, unterstützt von den Gemeinden, sorgt unter Beobachtung des Art. 27 (Wirtschaftsfreiheit) der Bundesverfassung für den öffentlichen Unterricht." (Kanton Zug, 2018, §4, Abs.1) Das Schulgesetz (SchulG) regelt im Weiteren das Schul- und Bildungswesen. Darin werden auch die Rahmenbedingungen für die Organisation der Schulen im

Kanton und den Gemeinden festgelegt. Der Kanton Zug hat das HarmoS und das Sonderpädagogik-Konkordat nicht ratifiziert. Dennoch ist Zug in der Pflicht, den Artikel 62 der Bundesverfassung zur interkantonalen Zusammenarbeit umzusetzen. Mit dem Konzept Sonderpädagogik wurde dieser Pflicht Rechnung getragen.

Nicht für jede Form der Beeinträchtigung hat Zug ein spezifisches Angebot in einer Sonderschule. Deshalb besuchen Lernenden auch Institutionen in anderen Kantonen. Das regionale Schulabkommen Zentralschweiz (RSZ, 2012) regelt den Besuch von Ausbildungsangeboten in anderen Vereinbarungskantonen, insbesondere die finanzielle Abgeltung. Es greift da, wo keine gesamtschweizerische Vereinbarung getroffen wurde. Es wurde am 1. August 2012 in Kraft gesetzt und vom Regierungsrat des Kantons Zug im September 2013 ratifiziert.

5.1.3.2 Ausgestaltung des Angebots: das Schulsystem

Einer der Gründe, warum Zug HarmoS nicht beigetreten ist, ist die Festlegung auf zwei obligatorische Kindergartenjahre. Dies hätte zu einer früheren Einschulung geführt. Dementsprechend beginnt die Schulpflicht für die Zuger Kinder ein Jahr später als in den HarmoS Kantonen. Jedoch wird in den Gemeinden ein erstes Kindergartenjahr fakultativ angeboten. Die anderen Schulstufen sind mit den Vorgaben von HarmoS kompatibel. Nach sechs Primarschuljahren kann der gymnasiale Weg (Langzeitgymnasium) gewählt oder die Sekundarstufe I in den gemeindlichen Schulen besucht werden. In den gemeindlichen Schulen wird die Sekundarstufe I niveaudifferenziert in Sekundar-, Real- oder Werkschule angeboten, wobei die Sekundarschule das anspruchsvollste Niveau darstellt. Aus dieser kann nach dem 2. oder 3. Jahr ins Kurzzeitgymnasium gewechselt werden.

Für besondere Bedürfnisse wird auf der Primarstufe Unterricht in Kleinklassen angeboten. Die Werkschule übernimmt den Unterricht für diese Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe I. Sonderschulen bieten besondere Förderung für 0 bis 20-Jährige an.

Abbildung 3 Zuger Schulsystem (obligatorische Schule) (Quelle: Amt für gemeindliche Schulen, 2020)

5.1.3.3 Organisation Schulen: Entscheidungsträger und ihre Rolle

Kanton

Der Regierungsrat, die Exekutivbehörde des Kantons, hat die Aufsicht über das Schulwesen. Eines seiner Mitglieder, steht der Direktion für Bildung und Kultur des Kantons vor. Als Vorsteher der Bildungsdirektion, im folgenden Bildungsdirektor genannt, vertritt er den Kanton in der EDK. Neben der Festlegung von Strukturen (z.B. Unterrichtspflichtpensum) obliegen ihm v.a. Entscheide, die grössere finanzielle Auswirkungen haben. Im Bereich Sonderpädagogik ist er, auf Antrag des Bildungsrates (s.u.), für die Verabschiedung des kantonalen Konzepts Sonderpädagogik zuständig. Zudem schliesst er Leistungsvereinbarungen mit Institutionen für Sonderschulung und für heilpädagogische Früherziehung ab (vgl. Kanton Zug, 2020, §64).

Der Bildungsrat wird vom Regierungsrat für eine vierjährige Amtsperiode gewählt. Der Bildungsdirektor präsidiert das 7-köpfige Gremium. Es besteht aus Politikern und Experten und wird unter Berücksichtigung des kantonalen Parteienproporz zusammengesetzt. Der Bildungsrat ist für strategische Entscheide im Bereich der obligatorischen Schulzeit zuständig, soweit diese nicht von anderen Behörden gefällt werden. U.a. fällt er Entscheide zu den Schwerpunkten der Bildungsziele und des Lehrplans, legt Rahmenbedingungen für die Qualitätsentwicklungskonzepte der gemeindlichen Schulen und Schwerpunkte der externen Schulevaluation fest und bewilligt Schulentwicklungsprojekte (Kanton Zug, 2020, §65).

Dem Amt für gemeindliche Schulen, einer Abteilung der Bildungsdirektion, obliegt das kantonale Bildungsmanagement und -controlling. Insbesondere sind dies (Auszug aus Schulgesetz):

- Förderung der Planung und Koordination im Schulwesen (z.B. Qualitätsentwicklung, externe Schulevaluation)
- Führung kantonalen Schulentwicklungsprojekte
- Entscheidungen über die Mitfinanzierung bei Sonderschulung und Talentförderung, über Dauer und Finanzierung der heilpädagogischen Früherziehung.

Zum Amt für gemeindlichen Schulen gehören neben den Abteilungen für Schulentwicklung, Schulaufsicht, Externe Schulevaluation und Sonderpädagogik, auch der Schulpsychologische Dienst und das Didaktische Zentrum (Direktion Bildung und Kultur, 2020).

Gemeinde

Der Gemeinderat, die exekutive Behörde einer Gemeinde, ist die oberste Schulbehörde. Sie ist für die strategische Führung der Schule zuständig. Neben Steuerung und Aufsicht legt sie auch Schul- und Leistungsstrukturen fest, stellt die Qualitätsentwicklung der Schule sicher und wählt die Rektoren. Eines seiner Mitglieder führt das Ressort Bildung und Kultur (Schulpräsident). Die Schulkommission, ein gewähltes Gremium, ist ebenfalls Teil der strategischen Führung der Schulen und auch

verantwortlich für das Qualitätsentwicklungskonzept. Sie ist das beratende Organ für den Gemeinderat. Der Schulpräsident leitet die Sitzungen der Schulkommission. Er ist verantwortlich für die Verbindung zwischen kantonalen und gemeindlichen Schulbehörden und damit der Vollzug der Beschlüsse der kantonalen Schulbehörden, des Gemeinderates und der übergeordneten Gesetze. In einer gemeindlichen Kompetenzordnung werden die Aufgabenzuteilung auf jeder Handlungsebene festgelegt (Kanton Zug, 2020, §60 – 62).

Die operative Führung der Schule wird durch die Schulleitung der Gemeinde wahrgenommen. Die Schulleitung besteht aus den Schulleitern der einzelnen Schuleinheiten und dem Rektor, welcher der Schulleitung vorsteht. Ihr obliegt die personelle, pädagogische, organisatorische und administrative Führung. Der Rektor steht der Schulleitung vor. Im Kontext der sonderpädagogischen Förderung hat der Rektor eine wichtige Rolle. Er entscheidet über die besondere Förderung eines Kindes, dessen Zuweisung in eine Kleinklasse oder in eine Sonderschulung oder vorzeitige Entlassung aus der Schulpflicht. Ebenfalls trifft er Entscheide über spezifische Talentförderungen (Kanton Zug, 2020, §63).

5.1.3.4 Steuerung und Finanzierung

Die Steuerung der gemeindlichen Schulen basiert auf Leistungsvereinbarungen zwischen dem Gemeinderat und der Schulleitung. Die darin vorgegebenen Ziele werden jährlich durch die Schulkommission auf Basis des Rechenschaftsberichtes der Schulleitung überprüft. Bei Unterstützungsleistungen des Kantons im Kontext von längerfristigen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprogrammen kann die Bildungsdirektion mit den gemeindlichen Schulen ebenfalls Leistungsvereinbarungen treffen.

Der Kanton beteiligt sich mit einer einheitlichen Normpauschale pro Lernende an den Kosten der gemeindlichen Schulen in einer Einwohnergemeinde. Basis für die Berechnung dieser Pauschale sind im Wesentlichen 50% aller subventionsberechtigten Aufwendungen aller Gemeinden in einem bestimmten Stichtag (vgl. Direktion Bildung und Kultur, 2018).

5.1.3.5 Qualitätssicherung

Die Schulleitung einer Gemeinde erarbeitet ein Qualitätsmanagement Konzept auf Basis der vom Bildungsrat vorgegebenen Rahmenbedingungen. Zu diesen gehören das kantonale Rahmenkonzept "Gute Schulen-Qualitätsmanagement an den gemeindlichen Schulen", der daraus abgeleitete "Referenzrahmen Schulqualität" und die Schwerpunkte für die externe Evaluation. Das Qualitätsmanagement Konzept wird von der Schulkommission überprüft und genehmigt (Bildungsdirektion des Kantons Zug, 2013).

Die Qualitätssicherung geschieht über **drei verschiedene Mechanismen**, die interne und die externe Schulevaluation sowie die Schulaufsicht. Die ersten beiden sind qualitative Verfahren.

1. Für die interne Evaluation werden die Ziele aus den kantonalen Qualitätsschwerpunkten, der Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde und den eigenen Schulzielen formuliert. In den jährlichen Berichterstattungen der Schulen wird Rechenschaft über deren Evaluation abgelegt.
2. Grundlage für die alle vier Jahre stattfindende externe Schulevaluation sind vom Bildungsrat vorgegebene Schwerpunkte und Ziele aus der internen Schulevaluation resp. - standortbestimmung. Die ausführende Abteilung des Amtes für gemeindliche Schulen verfasst zu Händen des Bildungsrates jährlich einen zusammenfassenden Bericht zu den durchgeführten Evaluationen (vgl. Regierungsrat Kanton Zug, 2013, §8).
3. Als dritte Massnahme zur Qualitätssicherung überprüft die Abteilung Schulaufsicht des Amtes für gemeindliche Schulen, die Gleichwertigkeit des Angebots der Schulen in den Gemeinden. Zudem ist sie dafür zuständig, die Einhaltung der kantonalen Vorgaben zu überprüfen.

5.1.4 Schulisches Angebot für Lernende mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Zug

5.1.4.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Auch wenn Zug das Sonderpädagogik-Konkordat nicht ratifiziert hat, orientiert sich das Sonderpädagogik Konzept des Kantons (KOSO) an dessen Grundsätzen. In der Einführung zum Konzept werden sie zusätzlich zu den kantonalen Vorgaben explizit aufgeführt (Direktion Bildung und Kultur, 2008, S. 6).

5.1.4.2 Ausgestaltung des Angebots

Das sonderpädagogische Angebot des Kantons Zug wird von den gemeindlichen Schulen und den Sonderschulen gemeinsam abgedeckt. Erstere bieten Angebote für Lernende mit besonderem Bildungsbedarf (niederschwellige Massnahmen, z.B. integrative Förderung bei Teilleistungsschwäche), letztere solche für Lernende mit ausgewiesenem Individualanspruch (verstärkte Massnahmen, z.B. bei geistiger Behinderung).

Die Ausgestaltung des sonderpädagogischen Grundangebots der gemeindlichen Schulen enthält sowohl ein Pflichtangebot als auch die Möglichkeit zu Ergänzungsangeboten. Das Pflichtangebot richtet sich an Lernende, die eine besondere Förderung brauchen: Teilleistungsstörungen, Lernbehinderungen, besonderen Begabungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Im Grundsatz sollen diese Lernenden integrativ gefördert werden. Schulische Heilpädagogen (SHP) ermöglichen die Förderung innerhalb der Regelklassen. Logopädie und Psychomotorik-Therapie gehören ebenfalls zum Pflichtangebot der Gemeinde. Ergänzend dazu haben die Gemeinden die Möglichkeit in besonderen Fällen auch separative Schulungsformen (Kleinklassen) oder zusätzliche

Unterstützungsangebote anzubieten. Diese Angebote müssen anerkannte Förder- und Therapieformen sein.

Klassen oder einzelne Gruppen innerhalb einer Klasse werden situativ durch schulische Heilpädagogen unterstützt. Beratung von Lehrpersonen und Schulleitenden gehört ebenfalls zum Angebot dazu. Diese Förderung ist nicht konkret an Lernende geknüpft, sondern institutionell verankert.

Der Kanton Zug richtet sein Angebot also einerseits individuell auf einzelne Lernende aus (IL), aber auch auf Klassen (Lerngruppen) (KL) und Lehrpersonen (LP).

Förderbedarf	Indikation (Beispiele)	Angebote: Verantwortung Gemeinde	Angebote: Verantwortung Sonderschule	Empfänger Angebot	Entscheidungs-träger	Finanzierung
niederschwellig	Teilleistungsschwäche Lernstörung Besondere Begabung Verhaltensauffälligkeiten	Integrierte Förderung durch eine(n) SHP in der Regelklasse		IL	Rektor	Über Normpauschalen / Hoheit der Gemeinden - können zusätzliche Gelder sprechen
		Kleinklasse (SHP geführt)		IL		
		Psychomotoriktherapie Logopädie		IL		
	Schwierige Klassenkonstellation	SHP in der Klasse Beratung d. Lehrperson		KL LP	Rektor	
	Keine/wenig Kenntnis der Schulsprache	DAZ in Kleinklassen		IL	Rektor	
verstärkt	Kognitive oder körperliche Beeinträchtigung Sinnesbeeinträchtigung	Kleinklassen, durch SHP geführt	Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse IS	IL	Rektor SfS (Kanton)	50% Kanton / 50% Gemeinde
			Sonderschule: Tages- oder Internatsschule	IL		

Tabelle 5 Organisation des sonderpädagogischen Angebots des Kantons Zug

Sonderschulung, also die Förderung von Lernenden mit Anspruch auf verstärkte Massnahmen, kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

- Integrative Sonderschulung (IS) - Die Förderung erfolgt in der Regelklasse der gemeindlichen Schule. Die fachliche, sonderpädagogische Unterstützung liegt dabei bei den sonderpädagogischen Zentren (Sonderschulen), welche durch das Zuweisungsverfahren bestimmt werden.
- Sonderschulung als Tagesschule oder Internatsangebot in einer Sonderschule (SepS)

Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Angeboten ist für die Lernenden gewährleistet. Sie wird durch definierte Abklärungsverfahren wie auch Finanzierungsmechanismen gesichert.

Grundsätzlich werden Lernende, die Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben, in Sonderschulen im Kanton Zug beschult. Nur in zwingenden Ausnahmefällen werden ausserkantonale Lösungen angestrebt (vgl. Direktion Bildung und Kultur, 2008, S. 8ff).

5.1.4.3 Organisation: Mitwirkende und Entscheidungsträger

Kanton

In der Bildungsdirektion sind die beiden Abteilungen "Stelle für Sonderpädagogik (SfS)" und "Schulpsychologischer Dienst (SPD)" für den Bereich Sonderpädagogik zuständig. Die SfS ist die Ansprechstelle für Sonderpädagogik im Kanton. Sie entscheidet über die Finanzierung der Heilpädagogischen Früherziehung und während der obligatorischen Schulzeit über die Mitfinanzierung für Sonderschulungen durch den Kanton. Zu den Aufgaben des SfS gehören auch die interkantonale Zusammenarbeit sowie das Erarbeiten und Anpassen der Leistungsvereinbarungen mit den Sonderschulen. Der SPD tätigt Abklärungen und beantragt notwendige Sonderschulungen. Er berät die Gemeinden, wenn bei Lernenden laufbahnbestimmende Massnahmen getroffen werden müssen (z.B. Lernzielbefreiung) (vgl. Direktion Bildung und Kultur, 2008, S. 23).

Gemeinde

Im Rahmen eines schulischen Standortgespräches wird der Bedarf für besondere Förderung eines Kindes festgelegt. Daran beteiligt sind neben den Erziehungsberechtigten und der Klassenlehrperson oft auch heilpädagogische und andere therapeutische Fachpersonen. In einer gemeinsamen Entscheidung wird der Bedarf festgelegt und in einem Protokoll festgehalten. Dieses geht zum Rektor, welcher den Entscheid über die Fördermassnahmen trifft.

Handelt es sich um verstärkte Massnahmen oder haben diese Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn des Kindes, muss zwingend auch eine Einschätzung des SPD eingeholt werden. Stimmt der Rektor den Fördermassnahmen zu, wird eine individuelle Förderplanung erstellt. Die Überprüfung der sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt in den regelmässig (1-2x jährlich) stattfindenden

Standortgesprächen. Ein Entscheid auf Verlängerung oder Absetzung erfolgt auf Basis eines begründeten Antrags durch den Rektor.

5.1.4.4 Steuerung und Finanzierung

Für das sonderpädagogische Grundangebot müssen die gemeindlichen Schulen mindestens 1,25 Pensen pro 100 Lernende einplanen. Der Rektor/die Rektorin entscheidet über die konkrete Zuteilung der Ressourcen. Auch Kleinklassen werden daraus finanziert. Der Entscheid über die Zuweisung zu einer der drei Arten von Sonderschulung (verstärkte Massnahmen) liegt ebenfalls beim Rektor.

Mit den Leistungserbringern der Sonderschulung (sonderpädagogische Zentren, Sonderschulen) schliesst die Bildungsdirektion Leistungsvereinbarungen ab. Darin wird Umfang, Qualität und Abgeltung der Leistung festgelegt. Diese werden jährlich auf Basis der Rechenschaftsablage durch die Institutionen überprüft und allenfalls angepasst. Dieses Reporting ist zugleich die Grundlage für die kantonale Bedarfsplanung. Über die Anerkennung einer Sonderschule entscheidet die Bildungsdirektion auf Basis des Bedarfs, der Qualitätskriterien der Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) und den Qualitätsstandards der EDK.

Der Kanton beteiligt sich mit einer Normpauschalen pro Lernende an den Kosten für die Besoldung des Lehrpersonals der gemeindlichen Schulen. Darin enthalten ist auch die Finanzierung des Grundangebots der sonderpädagogischen Förderung in den Gemeinden. Es steht den Gemeinden jedoch offen, mehr Ressourcen dafür zu sprechen. Im Kanton Zug wird davon rege Gebrauch gemacht.

Bei einem Entscheid des Rektors auf verstärkte Massnahmen (Sonderschulung), stellt die gemeindliche Schule einen Antrag an den Kanton auf Mitfinanzierung. Wird dieser abgelehnt, trägt die Gemeinde die vollen Kosten. Bei einem positiven Entscheid übernimmt der Kanton 50%.

Die mit Leistungserbringern für die Sonderschulung, den Sonderschulen, vereinbarten Jahrespauschalen sind die Basis für deren Finanzierung. Die Bildungsdirektion vergütet der Sonderschule die konkret erbrachten Leistungen für einen Lernenden und verrechnet den Gemeinden 50% (Mitfinanzierung). Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem sogenannten "Elternbeitrag" an den Kosten. Dieser wird vom Kanton festgelegt und entfällt bei der integrativen Sonderschulung (Amt für gemeindliche Schulen, 2012, S. 9).

5.1.4.5 Qualitätssicherung

Die niederschwellige sonderpädagogische Förderung in den Regelklassen der gemeindlichen Schulen ist Teil der internen und externen Schulevaluation einer Schuleinheit.

Auch die Sonderschulen müssen zur Qualitätssicherung und zum Controlling eine interne und externe Evaluation durchlaufen. Die SfS beteiligt sich an der externen Evaluation v.a. im Bereich der Finanzen und der Einhaltung kantonaler Vorgaben. Die fachliche Beurteilung wird von der Abteilung Schulaufsicht in Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen (aktuell: Hochschule für Heilpädagogik, Zürich) übernommen, welche auch die in der Regelklasse integrierte Sonderschulung evaluiert.

	Besonderer Bildungsbedarf	Individualanspruch Verstärkte Massnahmen	
Angebot	Integrierte Förderung	Integrierte Sonderschulung	Separative Sonderschulung
Organisation	In der Regelklasse oder Sonderklasse in Regelschule		Sonderschule
Verantwortung Förderung	Heilpädagogen/-innen der Regelschule	Sonderpädagogisches Zentrum (Sonderschule)	
Finanzierung	Gemeinde, über Normpauschalen für Lernende	50% Kanton / 50 % Gemeinde ¹	
Entscheidungsträger	Rektor	Rektor & SfS	
Qualitätssicherung Angebot	Interne & externe Schulevaluation	Interne & externe Schulevaluation (Schulaufsicht & externe Fachpersonen)	
¹ Wenn Mitfinanzierungsentscheid des Kantons positiv.			

Tabelle 6 Übersicht über die Angebote der sonderpädagogischen Förderung im Kanton Zug

5.1.5 Übersicht zu den Bildungszielen und deren Überprüfung in der Schweiz

Der Begriff Bildungsziele hat unterschiedliche Bedeutungen. Oft werden darunter im Rahmen von Qualitätsentwicklungskonzepten Ziele für die Organisation und die Prozesse in der Bildung und ihren Institutionen verstanden. Im Folgenden wird der Begriff dafür verwendet, um zu beschreiben, was mit Bildung beim Individuum erreicht werden soll.

Massgebend für die Formulierung der Bildungsziele auf Volksschulstufe sind die Vorgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden. Sie finden über Lehrpläne und pädagogischen Zielsetzungen Eingang in den Unterricht.

5.1.5.1 Bundesebene

Aus den Artikeln der Bundesverfassung und dem HarmoS-Konkordat ergeben sich auf die einzelnen Lernenden bezogen folgende Bildungsziele:

1. Die SuS sollen Kompetenzen erwerben, welche lebenslanges Lernen ermöglichen und sie einen Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben finden lassen.
2. Nach der obligatorischen Schulzeit sollen die SuS den Anschluss an die Berufsschule oder einer allgemeinbildenden Schule auf SEK II Stufe gelingen.
3. Die SuS sollen zu eigenständigen Persönlichkeiten werden (vgl. HarmoS-Konkordat, 2007, §3).

5.1.5.2 Kantonsebene

Im Schulgesetz des Kantons Zug sind ebenfalls Bildungsziele formuliert. Analog zu den Vorgaben des Bundes sollen Selbstständigkeit erreicht und der Grundstein zum lebenslangen Lernen gelegt werden (vgl. Kanton Zug, 2020, §3). Auch das Rahmenkonzept zur Qualitätssicherung nimmt die Bildungsziele auf. Dort werden sie als Schlüsselkompetenzen erwähnt, die für eine erfolgreiche individuelle Lebens- und Berufsgestaltung und eine funktionierende Gesellschaft unabdingbar sind: "Am Ende der obligatorischen Schulzeit und mit Blick auf einen optimalen Übertritt in die Ausbildungen auf der Sekundarstufe II soll möglichst jede Schülerin und jeder Schüler dem eigenen potenziellen Leistungsniveau entsprechend über die notwendigen Fachkompetenzen, Lernkompetenzen sowie Sozial- und Selbstkompetenzen verfügen. Möglichst alle Schülerinnen und Schüler werden so gefördert, dass sie den Bildungsweg erfolgreich und ohne Zeitverzug durchlaufen und nach ihren Möglichkeiten Schulabschlüsse erwerben, die zu einer möglichst umfassenden Qualifizierung führen" (vgl. Bildungsrat des Kantons Zug, 2011, S. 8). Als weiterer Punkt neben den Schlüsselkompetenzen ist es demnach für den Kanton Zug wichtig, dass der Bildungsweg ohne zeitliche Verzögerung durchlaufen wird. Das heisst, der Weg vom Kindergarten bis zum Abschluss auf der Sek I soll in 10 Jahren absolviert werden.

5.1.5.3 Sonderpädagogik: Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Behindertengleichstellungsartikel (Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 1-2) in der Bundesverfassung geben vor, dass für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen dieselben Zielsetzungen gelten sollen. Somit gelten o.g. Bildungsziele 1 - 3 für alle Lernenden. Um dies möglich zu machen, müssen die Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen sorgen (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft., Art. 62). Das sind die übergeordneten Rahmenbedingungen für die sonderpädagogischen Fördermassnahmen.

Im Sonderpädagogik-Konkordat wird im Zusammenhang mit den Lernzielen indirekt auf Bildungsziele eingegangen: "Die Anforderungsniveaus für den Bereich der Sonderpädagogik werden auf der Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule angepasst; sie berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen" (Sonderpädagogik-Konkordat, 2007, Art. 8). Aus dem Studium der Unterlagen für den Kanton Zug ergeben sich keine anderen oder zusätzlichen Bildungsziele für Lernende mit besonderem Förderbedarf.

Wie in Kapitel 3.1.2 Auswahl der Kriterien zur Messung der Effektivität auch im internationalen Kontext erwähnt wird, ist die Operationalisierung der Bildungsziele ein schwieriges Unterfangen. Sie fokussiert in der aktuellen Praxis auf Leistungsüberprüfung und somit auf die Fach- und Lernziele und wie diese mess- und vergleichbar gemacht werden können. Im Folgenden möchte ich einen Überblick über den aktuellen Stand in der Schweiz geben.

5.1.5.4 Bildungsziele und deren Überprüfung in der Schweiz

Operationalisiert werden die Bildungsziele von der EDK durch die Formulierung von Grundkompetenzen, auch nationale Bildungsstandards genannt. Es handelt sich dabei um Minimalstandards. Damit werden für die Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften Kriterien festgelegt, an welchen die Lernenden in diesen Fächern zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schulzeit gemessen werden. Die Bildungsstandards haben zwei Funktionen: Sie dienen der Überprüfung der Leistungen und sind ein Mittel zur Harmonisierung der Unterrichtsziele der Kantone. Verantwortlich für die Entwicklung und Verifikation dieser Bildungsstandards ist die EDK (in Artikel 7 des HarmoS -Konkordats) (vgl. Konsortium ÜGK, 2019, S. 11 ff).

Erste nationale Bildungsstandards für die obligatorische Schule wurden am 16. Juni 2011 von der Plenarversammlung der EDK freigegeben. Eine erste Überprüfung (ÜGK) fand 2016 im Fach Mathematik am Ende der obligatorischen Schulzeit statt. Mit der ÜGK wurde erstmals ein nationales Instrument geschaffen, um Kriterien für den Output auf der Ebene der Lernenden zu überprüfen. Allerdings gibt es dabei folgendes anzumerken:

1. Beurteilung der erreichten Bildungsziele auf Basis der Grundkompetenzen

Mit der ÜGK werden die Kompetenzen in spezifischen Schulfächern überprüft. Nach Egloff und Jungo sind diese jedoch nur ein Faktor auf der Liste der Schlüsselqualifikationen für einen erfolgreichen Übertritt von SEK I auf SEK II. Ebenfalls dazu gehören:

1. Gute Lern- und Arbeitstechnik
2. Fähigkeit zur Zusammenarbeit
3. Verantwortungsbereitschaft
4. Gute Leistungsbereitschaft
5. Gutes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
6. Stabile Identität trotz Wandel und Veränderung
7. Ethische Qualitäten und Entscheidungskriterien

(vgl. Egloff, E. & Jungo, D., 2010, S. 83f)

Diese Kriterien sind nicht Gegenstand der ÜGK.

2. Testpopulation

Es gab bei der letzten Auswahl der Testanden (ÜGK-Population) einige Ausschlüsse. Separierte Sonderschulen wurden nicht berücksichtigt. Ebenfalls wurden kognitiv oder funktional beeinträchtigte Lernende nicht berücksichtigt. Der Entscheid über die Teilnahme lag bei den Lehrpersonen und Schulleitungen. Dies stellte eine interkantonale Vergleichbarkeit, wegen ungleicher Auswahlkriterien, zumindest in Frage. Im Kanton Zug wurden ca. 5,5% der Lernenden nicht berücksichtigt (vgl. Konsortium ÜGK, 2019, S. 52f). Aus Sicht der Sonderpädagogik sind deshalb die Resultate nicht aussagekräftig.

5.3 Teil 2: Beschreibung der Forschungsergebnisse aus der Datenanalyse

Zu Beginn dieses Kapitels wird beschrieben, wie die Variablen für die konkrete Untersuchung der Daten in dieser Arbeit ausgewählt wurden. Da diese Verfahren für Effektivität und Effizienz unterschiedlich sind, werden sie auch getrennt beschrieben.

Wie sich bei der Auswahl der Kriterien bereits abgezeichnet hatte, konnten v.a. Kontextvariablen für die Effizienzberechnung nicht in den Bildungsstatistiken gefunden werden. Deshalb wurde die Suche auf weitere statistische Daten von Bund und Kantonen ausgeweitet. Die vollständige Liste der Quellen wird aufgelistet. In den nun folgenden Kapiteln wird beschrieben, welche Daten für die Auswertung von Effektivität und Effizienz in bestehenden Datensammlungen zu finden waren. Dies erfolgt als zusammenfassende textuelle Darstellung und als tabellarische Übersicht. Ein eigenes Kapitel widmet sich danach den Variablen, für die keine Daten gefunden werden konnten.

5.3.1 Ermittlung der zu untersuchenden Variablen

5.3.1.1 Leitgedanken zur Auswahl der Variablen

Es sollen möglichst Daten verwendet werden, die schon erhoben werden und in den Bildungsstatistiken vorhanden sind. Um die Fragestellung zu beantworten, muss sichergestellt werden, dass sich die Kriterien für eine Auswertung auf der Ebene Kanton eignen und die Vergleichbarkeit unter den Kantonen gewährleistet ist (s. Kapitel 1.3 Rahmenbedingungen).

5.3.1.2 Effektivität: Auswahl der Variablen

Um das gewählte ökonomische Modell der Bildungsproduktion zu konkretisieren, müssen zuerst die zwei zentralen Fragen beantwortet werden: 1. Auf was soll sich Effektivität beziehen (effectivity for what)? 2. Für wen soll Effektivität erreicht werden (effectivity for whom)? Effektivität soll bezüglich der Bildungsziele ausgewertet werden (s.a. Kapitel 5.1.5.4 Bildungsziele und deren Überprüfung in der Schweiz). Zusammengefasst sind dies für die Lernenden des Kantons Zug:

- Lebenslanges Lernen und ein Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben erreichen
- Anschluss an die Berufsschule oder eine allgemeinbildende Schule auf SEK II Stufe finden
- Eigenständige Persönlichkeiten werden
- Keine zeitlichen Verzögerungen in der Schulkarriere aufweisen

Die Aussagen zu welchem Grad diese Ziele erreicht werden, also der Grad der Effektivität, soll auf der Ebene des Kantons Zug gemacht werden können.

Inputvariablen

Input in diesem Prozess der Bildungsproduktion ist das Individuum mit seinen Charakteristiken: Alter, Datum der Einschulung, Jahrgang (Klasse) und Angaben zum sonderpädagogischen Förderbedarf. Um Auswertungen und Vergleiche auf Kantonsebene machen zu können, ist es wichtig, dass auch

Kontextvariablen erfasst werden: sozio-ökonomische Schicht, Muttersprache, Schulsprache, Migrationshintergrund.

Outputvariablen

Die Wahl der Outputvariablen ist abhängig vom Zeitpunkt der Messungen. Deshalb müssen zuerst die Messpunkte bestimmt werden. Innerhalb der Volksschulzeit eignen sich die Stufenübergänge, um Ziele zu überprüfen. Dies sind Übergänge, die systeminhärent sind und die meist auch an Klassen-, Lehrpersonen- oder sogar Schulhauswechsel geknüpft sind. Daraus ergeben sich die Messpunkte 1 - 3 (s. Tabelle). Mit einer weiteren Messung kann direkt nach der Volksschulzeit überprüft werden, ob die Lernenden eine qualifizierenden Anschlusslösung haben, d.h. eine Ausbildung mit Berufsschule oder eine allgemeinbildende Schule auf der Stufe SEK II beginnen. Ein zusätzlicher Messpunkt kann nach weiteren fünf Jahren eingeführt werden, um zu untersuchen, ob ein Individuum einen Abschluss auf der SEK II Stufe erreicht hat. Da sich die Untersuchungen auf die Volksschule beschränken ist ein Zeitpunkt später als fünf Jahre nach Abschluss nicht sinnvoll, weil die direkte Wirkung der Volksschule und deren sonderpädagogische Massnahmen auf ein Individuum eine abnehmende Rolle haben.

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden Messpunkte (HarmoS Jahre):

Messpunkt	Beschreibung
1	Übergang von Kindergarten (2 J) in Unterstufe
2	Übergang von Unterstufe (3 J) zu Mittelstufe= nach 3 Schuljahren (ohne KG)
3	Übergang von Mittelstufe (3 J) zu Oberstufe = nach 6 Schuljahren
4	Übergang von SEK I nach SEKII = 9 Schuljahre /11 HarmoS-Schuljahre
5	5 Jahre nach Abschluss obligatorischen Schulzeit

Tabelle 7 Messpunkte zur Effektivitätsbestimmung

In einem nächsten Schritt soll nun bestimmt werden, welche konkrete Zielsetzung zu diesen Messpunkten überprüft wird. Daraus folgt der zweite Schritt, wie kann daraus eine Variable für die Berechnung der Effektivität unter Berücksichtigung des Mehrwerts (value-added) gebildet werden.

Outputvariablen bezogen auf die Messpunkte

Messpunkte 1-3: Stufenübergänge innerhalb der obligatorischen Schulzeit

Überprüfungen von kognitiven Leistungen können mittels standardisierter Tests (z.B. Minimalstandards analog ÜGK) stattfinden. Werden zwei Messpunkte miteinander verglichen, können Leistungszuwachse berechnet werden. Daraus kann der Mehrwert der dazwischen liegenden Schulung/Förderung bestimmt werden. Zusätzlich kann überprüft werden, ob keine Verzögerung in der schulischen Laufbahn auftrat.

Verwendete Variablen für die Datenanalyse: Leistungszuwachs, zeitliche Verzögerung der Schullaufbahn

Messpunkt 4: Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die SEK II Stufe

An diesem Messpunkt wird kein Leistungszuwachs überprüft. Evaluert wird, ob die Lernenden die Zielsetzung erreicht haben, nach der Volksschule eine qualifizierende Anschlusslösung aufzunehmen.

Verwendete Variablen für die Datenanalyse: qualifizierende Anschlusslösung, zeitliche Verzögerung der Schullaufbahn

Messpunkt 5: Fünf Jahre nach der obligatorischen Schulzeit

Beim Messpunkt 5 geht es darum zu überprüfen, ob eine qualifizierende Anschlusslösung nicht nur begonnen, sondern auch abgeschlossen wurde.

Verwendete Variablen für die Datenanalyse: Abschluss auf der SEK II

Abbildung der sonderpädagogischen Förderung in den Variablen

Wie im Kapitel Bildungsziele ausgeführt, unterscheiden sich die Zielsetzungen für die sonderpädagogisch geförderten Lernenden nicht von den generellen Bildungszielen. Dass diese erreicht werden, soll die sonderpädagogische Förderung sicherstellen. Basierend darauf ergeben sich deshalb die gleichen Messpunkte und die gleichen Outputvariablen.

Auf der Input-Seite ist als Charakteristik für die Lernenden die Art der sonderpädagogischen Förderung zu berücksichtigen. Dabei kann nach dem Modell der Statistik der Sonderpädagogik des BfS vorgegangen und dessen Variablen übernommen werden:

	Regelschule		Sonderschule
Klasse	Regelklassen	Sonderklassen ¹	Sonderschulklassen
Lehrplan	Regellehrplan (RLP)		RLP
	RLP ausser 1-2 Fächer		RLP - (1 -2)
	RLP ausser 3 Fächer oder mehr		RLP – (3 +)
Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen	Ein Teil der Lernenden hat verstärkte Massnahmen (VM)		Alle Lernenden haben VM

¹ Einführungsklassen, Klassen für Fremdsprachige, andere Sonderklassen

Tabelle 8 Modell sonderpädagogische Förderung (vgl. Bundesamt für Statistik, 2019d, S. 6)

Übersicht über die ausgewählten Variablen:

Inputvariablen		
Ebene		Variable
Individuum		
nicht steuerbar		
	allgemein	Identifikation/AHV-Nr.
		sozio-ökonom. Schicht/Status
		Alter
		Datum der Einschulung
		Jahrgang (~Klasse)
		Muttersprache/Schulsprache
		Migrationshintergrund
steuerbar		
	sonderpädagogische Förderung	Schulart
		Sonderklasse
		Lehrplananwendung
		Verstärkte Massnahmen
		Dauer sonderpädagogische Unterstützung

Tabelle 9 Inputvariablen zur Bestimmung der Effektivität

Outputvariablen		
Individuum		
Messpunkt 1:		
		Identifikation/AHV-Nr.
		zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn
		Leistung Messpunkt 1
Messpunkt 2:		
		Identifikation/AHV-Nr.
		zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn
		Leistungszuwachs (Differenz)
Messpunkt 3:		
		Identifikation/AHV-Nr.
		zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn
		Leistungszuwachs (Differenz)
Messpunkt 4: Übergang Sek II		
		Identifikation/AHV-Nr.
		zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn
		qualifizierende Anschlusslösung
Messpunkt 5: 5 Jahre nach Übergang SEK II		
		Identifikation/AHV-Nr.
		Abschluss auf SEK II

Tabelle 10 Outputvariablen zur Bestimmung der Effektivität

5.3.1.3 Effizienz: Auswahl der Kriterien (zur Bestimmung der Variablen)

Als Ausgangspunkt für die Auswahl der Kriterien in der Masterarbeit dient die Liste aller Output- und Inputkriterien, welche in der Metastudie von Witte & Lòpez-Torres aus dem Jahre 2017 erwähnt werden. Es sind dies 45 Input- und 20 Outputkriterien. Um diese beträchtliche Anzahl einzuschränken und das Ziel von möglichst wenig Variablen zu erreichen, muss eine Selektion getroffen werden.

Im Folgenden werden die gewählte Selektionskriterien vorgestellt:

1. Selektionskriterium: **Bildungsstufe**

Da die Metastudie alle Bildungsstudien berücksichtigt hat, unabhängig von der Institution, können diejenigen Variablen gestrichen werden, die sich nicht auf die Volksschulstufe beziehen.

2. Selektionskriterium: **Trägerschaft und Kultur**

Die Volksschule ist eine staatliche Schule und in der Schweiz gibt es keine freie Schulwahl. Kriterien, die sich auf die Trägerschaft und/oder die Auswahl der Schule beziehen, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

3. Selektionskriterium: **Häufigkeit**

Kriterien, die nur in sehr wenigen Studien verwendet werden, deuten darauf hin, dass diese Studien spezifisch auf die Untersuchung bestimmter Sachverhalte ausgerichtet waren und Effizienz im allgemeinen, übergeordneten Sinn nicht im Zentrum stand. Als Beispiel sei hier das Kriterium "hiring practices" erwähnt, welches nur in einer Studie verwendet wurde. Diese Schlussfolgerung führte dazu, dass nur Kriterien selektiert wurden, die in mehr als drei Studien verwendet wurden.

Inputvariablen

Aus der Anwendung der Selektionskriterien dieser Selektion entstand eine Liste mit 17 Inputkriterien. Diese wurden sortiert nach steuerbar/nicht steuerbar und den verschiedenen Ebenen Lernende, Familie, Institution, Gemeinde/Kommune (s. Anhang 2).

Wie oben erwähnt, sind sonderpädagogische Angebote noch nicht gross im Fokus von Studien zu Bildungseffizienz, d.h. um diese zu untersuchen muss der Kriterienkatalog erweitert werden. Kurt Häfeli und Peter Walther-Müller haben 2005 eine Studie herausgegeben, welche das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots in den verschiedenen Kantonen vergleicht. Um eine interkantonale Vergleichbarkeit zu erreichen, mussten Kriterien definiert werden, die das sonderpädagogische Angebot charakterisieren. Sie gingen vom folgenden Grundmodell des heilpädagogischen Angebots aus:

Tabelle 11 Grundmodell des sonderpädagogischen Angebots (vgl. Häfeli, K. & Walther-Müller, P., 2005, S. 83)

Ausgehend von der Liste der Kriterien aus dieser Studie (s. Anhang 5) wurden diejenigen identifiziert, die für eine Untersuchung der Effizienz aus Sicht dieser Arbeit tauglich sind. D.h. es wurden folgende Selektionskriterien verwendet:

Alle Kriterien, die nicht statistisch erhoben wurden, wurden eliminiert. Dies sind v.a. persönliche Einschätzungen und Angaben, die Lehrpersonen in Interviews machten, z.B. der von Lehrpersonen geschätzte Anteil von Lernenden mit Schwierigkeiten in der Klasse. Dies führte zu einer Liste von 27 Kriterien oder wie bei Häfeli und Walther-Müller genannt: Indikatoren. (s. Anhang 6) In einem zweiten Schritt wurde die resultierende Liste mit der Selektion der Inputkriterien aus der Metastudie abgeglichen und sie, wo möglich, zueinander in Beziehung gesetzt (s. Anhang 7).

In der Schweiz liegt die Volksschule im Verantwortungsbereich der Kantone. Über das HarmoS-Konkordat und das Sonderpädagogik-Konkordat werden einige Aspekte der Volksschule schweizweit harmonisiert. Die Ausgestaltung des konkreten Angebots und die Steuerung liegt jedoch im Aufgabenbereich der Kantone. Dies führt zu verschiedenen Förderkonzepten. Um die Effizienz über die Kantone hinweg vergleichbar zu machen, muss dies beim Input berücksichtigt werden. Deshalb wurde die Liste ergänzt durch Kriterien, die die Steuerung des sonderpädagogischen Angebots charakterisieren:

1. Angebotssteuerung / -gestaltung zentral oder dezentral
2. Zuweisungsentscheide zentral oder dezentral
3. Kostenträgerschaft zentral oder dezentral

Zentral bedeutet in diesem Kontext: durch administrative oder politische Institutionen des Kantons bestimmt. Dezentral heisst, dass Gemeinden und Institutionen die Steuerung mehrheitlich übernehmen.

Diese könnten folgendermassen operationalisiert werden:

	Zentral	Gemischt	Dezentral
Angebotssteuerung Quantitativ / qualitativ	Kanton bestimmt d. Angebot	Teilautonomie für die Gemeinden	Gemeinden sind autonom
Zuweisungsentscheide	Kanton	Kanton, aber Spielraum für Gemeinden	Gemeinden entscheiden
Kostenträgerschaft	Kanton	Kosten werden zwischen Kanton u. Gemeinden geteilt	Gemeinden

Tabelle 12 Mögliche Operationalisierung der Steuerung des sonderpädagogischen Angebots

Die zuvor selektierten Inputkriterien dadurch ergänzt führt zu einer Liste von 19 steuerbaren und 13 nicht-steuerbaren Inputvariablen:

Inputvariablen		
	Ebene	Variable
steuerbar		
	Individuum	Schulart
		Sonderklasse
		Lehrplananwendung
		Verstärkte Massnahmen
		Dauer der sonderpädagogischen Unterstützung
	Institution	Lernende pro Klasse
	Volksschule	Grösse Pensum d. Lehrpersonen (# Lkt. pro Vollzeitäquivalent)
		Lernende pro 100% Unterrichtpensum (Betreuungsverhältnis)
		Lohnkosten
		Sonderpädagogisches Pensum pro Lernende in %
		VZE (100% Pensum) Logopädie
		VZE (100% Pensum) Psychomotorik
	Kanton	Angebotssteuerung/-gestaltung
		Zuweisungsentscheide
		Kostenträgerschaft
		Verfügbare Mittel für Sonderpädagogische Förderung
		% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Sonderschulen
		% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Sonderklassen
		% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Regelschule

nicht steuerbar		
	Individuum	Identifikation/AHV-Nr.
		sozio-ökonom. Schicht/Status
		Alter
		Datum der Einschulung
		Jahrgang (~Klasse)
		Muttersprache/Schulsprache
		Migrationshintergrund
	Gemeinde / Kanton	Grösse- Wohnbevölkerung
		Bevölkerungsdichte
		Charakterisierung: städtisch/intermediär/ländlich
		Ausländeranteil in Wohnbevölkerung
		Anteil 6 -15-jährigen (= Volksschüler) in Wohnbevölkerung
		BIP pro Person

Tabelle 13 Inputvariablen zur Berechnung der Effizienz

Outputvariablen

Ausgehend von der Liste der Outputkriterien der o.g. Metastudie (s. Anhang 3) ergeben sich durch die Anwendung der Selektionskriterien 1-3 noch drei Outputkriterien für die Analyse. Zwei sind auf der Ebene der Institution und eine auf der Ebene der Lernenden. In überwiegender Masse werden Testresultate in verschiedenen Fächern verwendet. Nur wenige Studien berücksichtigen die Arbeitsmarktfähigkeit respektive die Studentenzufriedenheit im Output (s. Anhang 4)

Arbeitsmarktfähigkeit und Testresultate sind Grössen, die bei der Bestimmung der Effektivität eine wichtige Rolle spielen. Der Grad der Zielerreichung wird über diese Grössen ermittelt. Aus der Metastudie geht also hervor, dass der Output grossmehrheitlich über die Effektivität bestimmt wird. So ist auch das Outputkriterium für meine Arbeit die Effektivität resp. der Grad der Zielerreichung.

Outputvariablen	
Zielerreichung	
Individuum	Messpunkt 1: Testresultate
	Messpunkt 2: Testresultate/Leistungszuwachse
	Messpunkt 3: Testresultate/Leistungszuwachse
	Messpunkt 4: Anteil SuS qualifizierende Anschlusslösung
	Messpunkt 5: Anteil SuS qualifizierte Abschlüsse SEK II

Tabelle 14 Outputvariablen zur Berechnung der Effizienz

5.3.2 Beschreibung der Ergebnisse aus der Analyse der Datenfelder

In einem ersten Schritt wurden die Bildungsstatistiken und deren Datenfelder untersucht. Es stellte sich heraus, dass diese v.a. für die Variablen der Effizienz nicht genügten. So wurde in einem zweiten Schritt nach weiteren Datenquellen in bestehenden Statistiken und Erhebungen des Bundes und des

Kantons Zug gesucht. Die folgende Liste zeigt die Quellen, in welchen Daten gefunden werden konnten:

Quelle beim Bund:

Bildung (BfS)

- Statistik der Lernenden (SDL) (Bundesamt für Statistik, 2019c)
- Statistik des Schulpersonals (SSP) (Bundesamt für Statistik, 2018c)
- Statistik der Beruflichen Abschlüsse (SBA) (Bundesamt für Statistik, 2018a)
- Statistik der Sonderpädagogik (Auswertung auf Basis der Daten aus SDL und SSP) (Bundesamt für Statistik, 2019d)

Organisation (BfS)

- Unternehmens- und Betriebsregister (BUR) (Bundesamt für Statistik)

Bevölkerung (BfS)

- Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP) (Bundesamt für Statistik, 2019b)
- Statistischer Atlas der Schweiz (Auswertung aus Arealstatistik der CH /STATPOP)(Bundesamt für Statistik, 2018d)
- Gemeindetypologie (Auswertung aus STATPOP, STATENT, GEOSTAT/SWISSTOPO) (Bundesamt für Statistik, 2014)
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) (Bundesamt für Statistik, 2019a)

Finanzkennzahlen (Eidgenössische Finanzverwaltung)

- Finanzstatistik der Gemeinden des Kantons Zug nach HRM2 (Eidgenössische Finanzverwaltung, 2020)

Alle diese Statistiken werden durch die Kantone jährlich zu einem bestimmten Stichtag mit Daten beliefert.

5.3.2.1 Effektivität

Von den insgesamt 12 Inputvariablen zur Bestimmung der Effektivität, die sich alle auf die Ebene Individuum beziehen, konnten 8 aus den Daten der Statistiken des BfS ermittelt werden. Das sind rund 67 %. Dabei kamen die Daten hauptsächlich aus der Statistik der Lernenden (SDL). Lediglich die Schulsprache kam aus dem Betriebs- und Unternehmensregister des Bundes (BUR). Von den steuerbaren Variablen konnten 5 von 7 und bei den nicht steuerbaren 4 von 5 so bestimmt werden. Statistisch nicht erfasst werden das Datum der Einschulung und die Dauer der sonderpädagogischen Unterstützung der Lernenden. Der sozio-ökonomische Status/Schicht konnte als Datenfeld aus keiner Statistik eruiert werden.

Auf der Output-Seite existieren von den 6 relevanten Variablen 3, also die Hälfte. Diese konnten in den Statistiken des Bundes, SDL und SBA, gefunden werden. Testergebnisse von Standardtests zur Überprüfung der Bildungsziele während der Volksschulzeit sind im Kanton Zug nicht verfügbar.

Die folgenden Tabellen zeigen die Variablen und die Quellen (Organisation, Statistik, Datenfeld), in welchen die Daten dazu gefunden wurden. Es ist ein Auszug aus der vollständigen Tabelle der Forschungsergebnisse im Anhang (s. Anhang 8). Nicht verfügbare Daten werden in **rot** dargestellt.

1. Inputtabelle
2. Outputtabelle

1. Input: Tabelle mit den Resultaten zu Effektivität

Inputvariablen			Datenquellen					
Ebene		Variable	Organi- sation	Statistik	Datenfeld	Datenfeldname	Wertebereiche	
Individuum								
nicht steuerbar								
	allgemein	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig	
		sozio-ökonom. Schicht/Status						
		Alter	BfS	SDL	D.1.3	Geburtsdatum	Datumsformat	
		Datum der Einschulung						
		Jahrgang (~Klasse)	BfS	SDL	D.5.2	Programmjahr	Code aus Tabelle	
		Muttersprache/ Schulsprache	BfS	SDL	D.3	Erstsprache	Code aus Tabelle	
			BfS	BUR		Schulsprache		
		Migrationshintergrund	BfS	SDL	D.2	Staatsangehörigkeit		
steuerbar								
	sonderpädagogische Förderung	Schulart	BfS	SDL	D.5.1	Schulart (Bildungsart)	Code aus Tabelle	
		Sonderklasse	BfS	SDL	D.5.1	Schulart (Bildungsart)	Code aus Tabelle	
		Lehrplananwendung	BfS	SDL	D.5.4	Lehrplanstatus u. sonder- pädagogische Massnahmen	Code aus Tabelle	
		Verstärkte Massnahmen	BfS	SDL	D.5.4	Lehrplanstatus u. sonder- pädagogische Massnahmen	Code aus Tabelle	
		Dauer sonderpädago- gische Unterstützung						

Tabelle 15 Effektivität: Inputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder

2. Output: Tabelle mit den Resultaten zu Effektivität

Outputvariablen		Datenquellen				
Ebene	Variable	Organisation	Statistik	Datenfeld	Datenfeldname	Wertebereiche
	Individuum					
Messpunkt 1:						
	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig
	zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn	berechnet aus Inputvariablen: Datum der Einschulung/ Geburtsdatum				
	Leistung Messpunkt 1					
Messpunkt 2:						
	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig
	zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn	berechnet aus Inputvariablen: Datum der Einschulung/Klasse				
	Leistungszuwachs (Differenz)					
Messpunkt 3:						
	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig
	zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn	berechnet aus Inputvariablen: Datum der Einschulung/Klasse				
	Leistungszuwachs (Differenz)					
Messpunkt 4: Übergang SEK II						
	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig
	zeitliche Verzögerung d. Schullaufbahn	berechnet aus Inputvariablen: Datum der Einschulung/Klasse				
	qualifizierende Anschlusslösung	BfS	SDL	D.5.1	Schulart - Bildungsart	Code aus Tabelle

Messpunkt 5: 5 Jahre nach Übergang SEK II							
	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SBA	B.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig	
	Abschluss auf SEK II	BfS	SBA	C.2	Identifikator Bildungsinstitution	BUR-Nr.	
		BfS	SBA	C.3	Bildungsart	Code	
		BfS	SBA	C.5	Prüfungsdatum	Alphanum	
		BfS	SBA	C.7.	Ergebnis	Code	

Tabelle 16 Effektivität: Outputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder

5.3.2.2 Effizienz

Zur Ermittlung der Effizienz stehen von den 32 Inputvariablen 25 über bestehende Statistiken und Tabellen zur Verfügung, was einem Anteil von 78% entspricht. Die Daten kommen vor allem vom BfS aus der Statistik der Lernenden (SDL) und des Schulpersonals (SSP). Einzelne Daten kommen aus der Statistik der Bevölkerung (STATPOP), dem Betriebs- und Unternehmensregister und der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Aus der Eidgenössischen Finanzverwaltung stammen die Informationen zu den Lohnkosten in der obligatorischen Schule (inkl. Sonderschule). Die steuerbaren und nicht steuerbaren Inputvariablen auf der Ebene Individuum sind dieselben, wie bei der Erhebung der Effektivität. Deren Verfügbarkeit in bestehenden Datensätzen sind oben beschrieben. Zusätzlich werden für die Effizienz Inputvariablen zu den Ebenen Volksschule, Gemeinde und Kanton erhoben. Von diesen stehen auf der Ebene des Kantons die drei Variablen der Steuerung und der verfügbaren Mittel für die sonderpädagogische Förderung nicht als Daten zur Verfügung.

Auf der Outputseite sind zwei der 5 aufgelisteten Werte verfüg- resp. berechenbar, d.h. 40%. Wie bei der Effektivität sind es Daten zu den Messpunkten 1-3, die fehlen.

Die folgenden Tabellen zeigen die Variablen und die Quellen (Organisation, Statistik, Datenfeld), in welchen die Daten dazu gefunden wurden. Es ist ein Auszug aus der vollständigen Tabelle der Forschungsergebnisse im Anhang (s. Anhang 8). Nicht verfügbare Daten werden in rot dargestellt.

1. Inputtabelle
2. Outputtabelle

1. Input: Tabelle mit den Resultaten zu Effizienz

Inputvariablen		Datenquellen					
Ebene	Variable	Organisation	Statistik / Tabelle	Datenfeld	Datenfeldname / Datenquellen bei Berechnungen	Wertebereiche	
steuerbar							
Individuum	Schulart	BfS	SDL	D.5.1	Schulart (Bildungsart)	Code aus Tabelle	
	Sonderklasse	BfS	SDL	D.5.1	Schulart (Bildungsart)	Code aus Tabelle	
	Lehrplananwendung	BfS	SDL	D.5.4	Lehrplanstatus u. sonderpädagogische Massnahmen	Code aus Tabelle	
	Verstärkte Massnahmen	BfS	SDL	D.5.4	Lehrplanstatus u. sonderpädagogische Massnahmen	Code aus Tabelle	
	Dauer sonderpädagogische Unterstützung						
Institution Volksschule	Lernende pro Klasse	BfS	SDL	Auswertung T(abelle)2 Statistik der Lernenden		Berechnung	
	Grösse Pensum d. Lehrpersonen (# Lkt. pro VZE)						
	Lernende pro 100% Pensum (VZE) =Betreungsverhältnis	BfS	SSP	T(abelle)11, Statistik des Schulpersonals		Berechnung	
	Lohnkosten	EFV	Rechnung Kt. Zug (HRM2)	302.21/22	Löhne LP: Obligat. Schule + Sonderschulen		
	Sonderpäd. Pensum pro Lernende in %	BfS	SSP	C.7 / C.8	Pensum / Basis Vollzeit	Berechnung	
	VZE (100% Pensum) Logopädie	BfS	SSP	C.7 / C.8	Pensum / Basis Vollzeit	Berechnung	
	VZE (100% Pensum) Psychomotorik	BfS	SSP	C.7 / C.8	Pensum / Basis Vollzeit	Berechnung	
Kanton	Angebotssteuerung/-gestaltung						

		Zuweisungsentscheide					
		Kostenträgerschaft					
		Verfügbare Mittel für Sonderpädagogische Förderung					
		% Lernende haben sonderpäd. Förderung an Sonderschulen	BfS	SDL			Berechnung
		% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Sonderklassen	BfS	SDL			Berechnung
		% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Regelschule	BfS	SDL			Berechnung
	nicht steuerbar						
	Individuum	Identifikation/AHV-Nr.	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	AHV Nr. 13-stellig
		sozio-ökonom. Schicht/Status					
		Alter	BfS	SDL	D.1.3	Geburtsdatum	Datumsformat
		Datum der Einschulung					
		Jahrgang (~Klasse)	BfS	SDL	D.5.2	Programmjahr	Code aus Tabelle
		Muttersprache/ Schulsprache	BfS	SDL	D.3	Erstsprache	Code aus Tabelle
			BfS	BUR		Schulsprache	
		Migrationshintergrund	BfS	SDL	D.2	Staatsangehörigkeit	
	Gemeinde / Kanton	Grösse- Wohnbevölkerung	BfS	STATPOP			
		Bevölkerungsdichte	BfS	Statistischer Atlas der CH - Bevölkerungsdichte		Quellen: Arealstatistik der CH /STATPOP	
		Klassifizierung (städtisch/intermediär/ländlich)	BfS	Gemeindetypologie		Quellen: STATPOP, STATENT, GEOSTAT/SWISSTOPO	
		Ausländeranteil in Wohnbevölkerung	BfS	STATPOP			
		Anteil 6 -15-Jährige (= Volksschüler) in Wohnbevölkerung	BfS	STATPOP			
		BIP pro Person	BfS	VGR (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)			

Tabelle 17 Effizienz: Inputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder

2. Output: Tabelle mit den Resultaten zu Effizienz

Outputvariablen		Datenquellen				
Ebene	Variable	Organisation	Statistik / Tabelle	Datenfeld	Datenfeldname / Datenquellen bei Berechnungen	Wertebereiche
Zielerreichung						
Individuum	Messpunkt 1: Testresultate					
	Messpunkt 2: Testresultate/Leistungszuwachs					
	Messpunkt 3: Testresultate/Leistungszuwachs					
	Messpunkt 4: Anteil qualifizierende Anschlusslösung	BfS	SDL	D.1.1.2	Identifikator der Person	
		BfS	BfS	D.5.1	Schulart - Bildungsart	Quote berechnet
	Messpunkt 5: Anteil qualifizierte Abschlüsse SEK II	BfS	SBA	B.1.1.2	Identifikator der Person	
		BfS	SBA	C.2	Identifikator Bildungsinstitution	Quote berechnet
		BfS	SBA	C.3	Bildungsart	
		BfS	SBA	C.5	Prüfungsdatum	
		BfS	SBA	C.7.	Ergebnis	

Tabelle 18 Effizienz: Outputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder

5.3.3 Anmerkungen zu den nicht verfügbaren Daten

5.3.3.1 Effektivität

Folgende Inputvariablen werden nicht als statistisch verwertbare Daten erfasst (Auszug aus der vollständigen Resultatetabelle im Anhang (s. Anhang 8):

Inputvariablen					
Art	Ebene		Variable	Datentyp	Werte
nicht steuerbar	Individuum	Allg.	Sozio-ökonomische Schicht/Status	num	
			Datum der Einschulung	Date	
steuerbar		Sonderpädagogisch	Dauer sonderpädagogische Unterstützung	num	in Jahren
Outputvariablen					
	Individuum		Leistung Messpunkt 1	Num	Grad der Erreichung in %
			Leistung Messpunkt 2	Num	
			Leistung Messpunkt 3	num	

Tabelle 19 Variablen für Effektivität, als verwertbare statistische Daten nicht verfügbar

Sowohl das Datum der Einschulung als auch die Dauer der sonderpädagogischen Förderung der Lernenden stehen statistisch nicht verwertbar zur Verfügung. Diese Informationen sind lediglich über die Schülerdossiers verfügbar.

Der sozio-ökonomische Status ist als Information in Datenform in den Statistiken nicht verfügbar. Er könnte durch einen berechneten Wert aus Einkommen und Bildungsstand der Eltern dargestellt werden (s. Kapitel 8 Glossar). Dabei könnte das Einkommen durch das steuerbare Einkommen aus der Finanzabteilung der Gemeinden ermittelt werden. Der Bildungsstand der Eltern kann jedoch nicht aus bestehenden Daten abgefragt und mit den Lernenden verknüpft werden.

In den Schulen des Kantons Zug finden keine flächendeckenden, standardisierten Tests zur Überprüfung der Bildungsziele (Leistungsziele) statt, weshalb diese Outputvariablen nicht erhoben werden können. So sind Effektivitätsuntersuchung zu den Messpunkten 1 - 3 nicht möglich.

5.3.3.2 Effizienz

Zu den bei der Effektivität bereits besprochenen, fehlenden Daten auf der Ebene des Individuums sind im Bereich Effizienz bei den Inputvariablen zusätzlich folgende Daten nicht verfügbar (Auszug aus der vollständigen Resultatetabelle, s. Anhang 8):

Inputvariablen				
Art	Ebene	Variable	Datentyp	Werte
steuerbar	Institution Volksschule	Grösse des Pensums der Lehrperson (Anzahl Lektionen pro VZE)	num	
	Kanton	Angebotssteuerung/-gestaltung	alphanum	zentral/dezentral
		Zuweisungsentscheide	alphanum	zentral/dezentral
		Kostenträgerschaft	alphanum	zentral/dezentral
		Verfügbare Mittel für Sonderpädagogische Förderung	num	CHF
Outputvariablen				
	Individuum	Messpunkt 1: Testresultate	Num	in % der Gesamtschülerschaft
		Messpunkt 2: Testresultate/Leistungszuwachs	Num	
		Messpunkt 3: Testresultate/Leistungszuwachs	num	

Tabelle 20 Variablen für Effizienz, als verwertbare statistische Daten nicht verfügbar

Inputvariablen: Diese Inputvariablen betreffen die Merkmale des Angebots eines Kantons. Sie sind vor allem relevant, wenn es um interkantonale Vergleiche geht. Informationen zur Anzahl Lektionen für ein VZE sind im Kanton Zug im Lehrpersonalgesetz §6 verfügbar. Die Variablen zu den Merkmalen der Governance (Angebotssteuerung, Zuweisungsentscheide, Kostenträgerschaft) waren ebenfalls in keiner Datensammlung zu finden.

Im Rechnungslegungsmodell für die Gemeinden des Kantons Zug, dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2), werden nur die Kosten für die Sonderschulen erfasst. Im Kanton Zug gehören dazu auch die Integrierte Sonderschulung (IS), weil die Leistung von den Sonderschulen erbracht wird. Die sonderpädagogische Förderung, die in der Verantwortung der Gemeinde liegt, wird im Rechnungsmodell nicht separat ausgewiesen, sondern ist in den Kosten für die Erbringung der Leistungen der gemeindlichen Schule enthalten. Dies sind die Gründe, warum die Inputvariable "Verfügbare Mittel für die sonderpädagogische Förderung" nicht als Wert zur Verfügung steht und auch nicht einfach zu eruieren sein wird. Dies müsste in den Gemeinden spezifisch erfasst werden.

Outputvariablen: Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Effizienz wird die Quote der Lernenden ermittelt, die die Bildungsziele erreicht haben. Es besteht also eine direkte Abhängigkeit zur Ermittlung der Effektivität. Da für die Messpunkte 1 - 3 diese Werte nicht zur Verfügung stehen, kann für diese Zeitpunkte auch keine Effizienz berechnet werden. Das heisst Daten für die Outputvariablen für diese Messpunkte stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

6 Diskussion der Ergebnisse

6.1 Beantwortung der Fragestellung 1

Nachdem die Forschungsergebnisse in den letzten Kapiteln vorgestellt wurden gilt es nun, die Fragestellungen zu beantworten. Dabei werden Effektivität und Effizienz jeweils getrennt betrachtet, obwohl im gewählten Modell Effektivität zur Berechnung des Outputs von Effizienz verwendet wird und somit ein enger Zusammenhang besteht.

Der Ruf nach Daten, damit Entscheidungsträger der Volksschule ihr Handeln evidenzbasiert ausrichten können, ist laut. Können nun die Bildungsdaten diesem Anspruch genügen? Damit zur ersten Frage:

1. *Lassen sich aus den Bildungsdaten Aussagen über die Effektivität und Effizienz der Organisation sonderpädagogischer Angebote machen?*

6.1.1 Effektivität

Diese Frage muss für die obligatorische Schule entschieden mit Nein beantwortet werden. Ausschlaggebend für dieses klare Verdikt ist die Outputseite. Es fehlen flächendeckende, standardisierte Leistungstests in den gemeindlichen Schulen des Kantons Zug. Solche Tests müssten zu mindestens zwei Zeitpunkten gemacht werden, damit ein Mehrwert (value-added) ermittelt und Effektivität berechnet werden kann. Bestehende Leistungstests, wie z.B. die ÜGK, können nicht herangezogen werden, weil sie nicht für Lernende mit sonderpädagogischer Förderung ausgelegt sind.

Eine Überprüfung der grundlegenden Bildungsziele kann zwar mit den aktuell vorliegenden Bildungsdaten gemacht werden, aber mit Einschränkungen. Daten zur Integration ins Berufsleben (operationalisiert: haben die Lernenden eine qualifizierende Anschlusslösung) beim Übergang in die SEKII Stufe liegen vor. Jedoch können auf Basis dieser einzelnen Messung keine Rückschlüsse auf die Effektivität des sonderpädagogischen Angebots gemacht werden.

Die Lernenden verlieren beim Eintritt in die Berufslehre oder in eine allgemeinbildende weiterführende Schule (Kantonsschule, Gymnasium) die sonderpädagogische Förderung. So hilft auch eine Überprüfung der Integration ins Berufsleben nach 5 Jahren (operationalisiert: Lernender hat eine abgeschlossene, qualifizierende Ausbildung auf SEKII Stufe) nicht, die Effektivität der sonderpädagogischen Förderung zu evaluieren. Der Link zur Förderung während der obligatorischen Schulzeit wäre zu vage.

6.1.2 Effizienz

Auch diese Frage muss mit einem klaren Nein beantwortet werden.

Beim gewählten Modell, das den Blick auf Effizienz aus einer rein ökonomischen Perspektive richtet, steht auf der Outputseite als Berechnungsgrundlage die Effektivität. Der Grad der Zielerreichung ist dazu die Variable. Da die Effektivität nicht ermittelt werden kann (s.o.), kann auch diese nicht berechnet werden.

Zusätzlich ergeben sich weitere Hinderungsgründe. Diese liegen auf der Inputseite. Finanzielle Kennzahlen sind auf detaillierter Ebene in den Bildungsstatistiken nicht verfügbar. In der entsprechenden Statistik der öffentlichen Bildungsausgaben (ÖBA) sind auf Kantonsebene lediglich die Beträge für die obligatorische Schule, also aggregierte Daten, vorhanden. Zieht man Finanzstatistiken hinzu, stellt man fest, dass das in den Kantonen angewandte Rechnungslegungsmodell HRM2 die Kosten für die sonderpädagogische Förderung nicht vollständig erfasst. Die Kosten für die Sonderschulen werden separat ausgewiesen, jedoch nicht die Kosten für die niederschwellige Förderung von Lernenden innerhalb der Klassen, die Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen und den Klassen. Diese werden in die Kosten für die jeweilige Schulstufe eingerechnet.

Auch wenn der Kanton Zug festlegt, welcher Anteil an den Normpauschalen (Kosten pro Lernende) mindestens für sonderpädagogische Förderung ausgegeben werden muss, können damit die Kosten nicht ermittelt werden. Die Gemeinden sind autonom zu entscheiden, ob sie dieses Budget noch erweitern wollen. Rechenschaft schulden sie deshalb lediglich den Gemeinden. Es gibt Indizien, dass die Gemeinden im Kanton Zug einiges mehr als das Minimum ausgeben.

So muss zusammenfassend gesagt werden, dass auf dieser Datenbasis sowohl Effektivität, als auch Effizienz nicht ausgewertet werden können.

6.2 Diskussion der Fragestellung 1

In den folgenden Abschnitten werden die Forschungsergebnisse aus der Sicht diskutiert, wie sie zustande gekommen sind. Die Grundlagen der Berechnungen werden kritisch beleuchtet und alternative Pfade skizziert. Bevor jedoch auf einzelne Punkte eingegangen wird, werden ein paar kritische Worte generell zum Vorgehen in dieser Arbeit geäußert.

6.2.1 Vorgehen

Die Auswahl von Modellen, Berechnungsmethoden und Variablen haben sich einerseits aus der Fragestellung ergeben, andererseits aus den verfügbaren Studien und Forschungsberichten. Sowohl Effektivität als auch Effizienz sind im Bildungsbereich noch junge Forschungsgebiete. Für die Effektivität bildeten hauptsächlich die Beiträge im Sammelband von Routledge über den aktuellen Stand in der Bildungsforschung die Grundlage. Die Metastudie von Witte und López-Torres respektive die Untersuchungen zum sonderpädagogischen Angebot in der Schweiz von Häfeli und Walther-Müller aus dem Jahre 2005 waren für die Effizienz massgebend. Es waren diese Artikel, die die Basis für das Vorgehen in dieser Arbeit bildeten. Die Möglichkeit eines "Greenfield-Approaches" wurde von Beginn weg ausgeschlossen. Somit wurde auf Erfahrungswerte zurückgegriffen, welche einer Selektion unterzogen wurden. Die Möglichkeit, Neues zu berücksichtigen, wurde nicht systematisch untersucht. Zudem sind die o.g. Werke in anderen Kulturen und Bildungssystemen oder zu Zeitpunkten entstanden, da die Sonderpädagogische Förderung in der Schweiz noch anders organisiert war. Dies birgt die Gefahr, dass die aktuelle Situation nicht erfasst werden kann, weder aus einer kulturellen noch aus einer Systemsicht. Für die Zukunft müsste ein "Greenfield-Approach" geprüft werden, bei dem der Datenmodellierung eine wichtige Stellung zukommt. Auf jeden Fall ist eine vertiefte kritische Überprüfung der Grundlagen auf Anwendbarkeit im spezifisch schweizerischen Kontext nötig.

In der nun folgenden detaillierteren Diskussion der Forschungsergebnisse und deren Zustandekommen, werden insbesondere Modelle, Berechnungsmethoden, Variablenauswahl und die Datenerhebung kritisch hinterfragt. Dabei werden Effektivität und Effizienz getrennt behandelt, weil das Vorgehen bei der Datenanalyse jeweils anders war, was zu unterschiedlichen Diskussionspunkten führt.

6.2.2 Effektivität

Die Auswertung der Effektivität zeigt ein gemischtes Bild. Eine Auswertung, welche die sonderpädagogische Förderung innerhalb der obligatorischen Schulzeit untersucht, kann wegen mangelnder Überprüfung der Ziele nicht gemacht werden. Wird jedoch das Erreichen der Bildungsziele während der Volksschulzeit als Ganzes untersucht, sind Aussagen möglich. So werden in den folgenden Ausführungen diese beiden Sachlagen getrennt behandelt. Zuerst werden nun die

Resultate innerhalb der obligatorischen Schulzeit (Messpunkte 1 – 3) diskutiert und danach diejenigen, welche die Bildungsziele über die obligatorische Schulzeit hinweg beleuchten (Messpunkt 4).

Messpunkte 1 - 3

Im Bildungsbericht von 2018 wird erwähnt, dass eine Beurteilung der Effektivität der Volksschule wegen fehlender flächendeckender, standardisierter Leistungstests nicht möglich ist. Heute könnte argumentiert werden, dass die Situation sich durch die ÜGK verändert hat. Im Bereich der sonderpädagogisch geförderten Lernenden trifft dies aber nicht zu. Da Sonderschulen nicht berücksichtigt wurden, und die Auswahl der Testpopulation den Lehrkräften einen grossen Gestaltungsspielraum lässt, ist die Vergleichbarkeit nicht gewährleistet. Folglich können diese Resultate nicht verwendet werden. Zusätzlich zeigt die ÜGK eine Momentaufnahme. Für die Ermittlung der Effektivität müsste zu zwei verschiedenen Messpunkten eine Überprüfung stattfinden, damit ein Mehrwert, ein value-added, bestimmt werden kann.

6.2.2.1 Modellkritik

Die Frage stellt sich nun, ob ein anderes Modell für Effektivität und damit ein anderes Set von Daten zu Aussagen führen könnte. Aus der Fragestellung heraus ergab sich zwingend die ökonomische Perspektive. In der Folge wurde ein möglichst einfaches Modell für die Bildungsproduktion gewählt. Dieses Modell ist ein Basismodell. Wie in Kapitel 3.1.1 zu den Forschungsmodellen ausgeführt, haben sich alle weiteren Modelle daraus entwickelt. Die Betrachtung von In- und Output ist ein integrativer Bestandteil aller Weiterentwicklungen. Das heisst, was im Basismodell an Daten fehlt, wird auch in allen anderen Modellen fehlen. Somit kann nicht argumentiert werden, dass mit einem anderen Modell die Bildungsdaten zu einem aussagekräftigeren Resultat geführt hätte.

6.2.2.2 Variablenkritik

Durch die Wahl des Modells ist die Auswahl der Variablen schon grösstenteils vorbestimmt. Da eine Vergleichbarkeit mit anderen Kantonen angestrebt wurde, sind ein paar wenige Variablen hinzugekommen. Sie charakterisieren den Input. Diese sind jedoch nicht matchentscheidend, denn der grösste Diskussionspunkt ist die Operationalisierung der Bildungsziele auf den verschiedenen Stufen der Volksschule. Da diese Problematik bis jetzt nicht gelöst ist, steht der Ruf nach Messung von kognitiven Leistungen immer noch im Vordergrund. Um dafür in Zukunft Daten zu erhalten, müssten standardisierte Leistungstest eingeführt werden. Diese stehen jedoch unter grosser Kritik. In Diskussion stehen Auswirkungen, wie Teaching-to-the-test, Ranglisten der Lernenden und damit verbunden steigendem Leistungsdruck, etc. und Stimmen, wie von Egloff und Jungo, die darauf hinweisen, dass kognitive Kompetenzen alleine nicht fürs Leben rüsten.

Ganz explizit stellt sich diese Problematik bei Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Im Alltag der Autorin zeigt sich, dass es personelle und soziale Kompetenzen sind, die von Ausbildenden besonders geschätzt werden. Das Argument dabei ist, dass kognitive Leistungen in Betrieben einfacher und mit weniger Aufwand weiterentwickelt werden können. Dies sei bei den personellen und sozialen Kompetenzen um Vieles aufwändiger und erfolgskritischer. All dies müsste die Aufforderung sein, die Operationalisierung der Bildungsziele zu überdenken und neu zu konzipieren.

Messpunkt 4

6.2.2.3 Kritik Aussagekraft der Daten

Die Auswertung, ob mit der obligatorischen Schule das Bildungsziel einer qualifizierenden Anschlusslösung erreicht wurde, können mit den vorliegenden Daten gemacht werden. Allerdings basiert diese Beurteilung bei den Anschlüssen mit Berufsschule auf dem (ersten) Eindruck, den die Lernenden bei den Bewerbungen und allenfalls noch beim Schnuppern gemacht haben, d.h. wurden sie als Auszubildende unter Vertrag genommen. Es müsste wohl zu einem späteren Zeitpunkt nochmals validiert werden, ob der Einstieg in die Berufswelt tatsächlich gelungen ist. Es bietet sich z.B. Messpunkt 5 an, d.h. fünf Jahre nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit wird nochmals überprüft.

6.2.3 Effizienz

Das angewandte Forschungsmodell einer ökonomischen Betrachtung von Effizienz ermittelt den Output über die Effektivität. Da diese nicht bestimmt werden kann, ist auch die Effizienz nicht berechenbar. Was also für die obligatorische Schule als Ganzes nicht möglich ist (s. Bildungsbericht), ist auch im Bereich des sonderpädagogischen Angebots für einen einzelnen Kanton im Moment nicht machbar.

6.2.3.1 Modellkritik

Auch bei der Effizienz wurde die Wahl des Modells durch die Fragestellung bestimmt. Die ökonomische Betrachtung der Bildung als Produktionsprozess wurde im einfachst möglichen Modell von Input - Output unter Berücksichtigung des Kontexts wiedergegeben. Es bieten sich auch keine wirklichen Alternativen. Wo allerdings beträchtliche Vielfalt herrscht, ist bei den Berechnungsmethoden. Diese wurden jedoch aus dem Fokus dieser Arbeit ausgeklammert, weshalb bei der Bestimmung der Variablen von einem generischen Ansatz ausgegangen wurde.

6.2.3.2 Variablenkritik

Da die Variablen ohne festgelegte Berechnungsmethode bestimmt wurden, hat die Autorin alle in den letzten 40 Jahren verwendeten Variablen aus der Metastudie von Witte und López-Torres auf ihre Tauglichkeit bezüglich der Fragestellung untersucht. Dabei hat sie die Selektionskriterien

- Bildungsstufe
- Trägerschaft und Kultur
- Häufigkeit

verwendet. Während sich Bildungsstufe sowie Trägerschaft und Kultur aus dem Untersuchungsgegenstand (die obligatorische Schule in der Schweiz, resp. Kanton Zug) ergaben, hat die Autorin mit der Häufigkeit, die sie auf mindestens vier Nennungen festlegte, eine Selektion getroffen, die sich durchaus diskutieren liesse. Dabei sind vielleicht Kriterien ausgeschlossen worden, die möglicherweise zu spannenden Auswertungsmöglichkeiten führen. Daraus folgt: Wenn der Fokus der Effizienzuntersuchung und damit zusammenhängend die Berechnungsmethode festgelegt wurde, sollten diese Kriterien nochmals kritisch geprüft werden.

6.2.3.3 Kritik der Datenerhebung

Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass neben der fehlenden Möglichkeit Effektivität zu bestimmen v.a. die Ermittlung der Finanzzahlen problematisch ist. Dies ist aus zwei Gründen der Fall:

1. Das Rechnungslegungsmodell der Kantone HRM2

Im Kanton Zug können die Kosten für die verstärkten Massnahmen ausgewiesen werden, da sie im Verantwortungsbereich der sonderpädagogischen Zentren (Sonderschulen) liegen, was bei anderen Kantonen (z.B. Kanton Zürich) nicht der Fall ist. Die niederschweligen Massnahmen werden jedoch nicht separat ausgewiesen. Im Kanton Zug, mit einer starken Gemeindeautonomie, kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden noch wesentlich mehr Geld für diesen Bereich ausgeben als der Kanton es vorgibt.

2. Attribut "sonderpädagogischer Förderbedarf"

Bei allen sonderpädagogischen Angeboten, die sich nicht direkt auf Individuen ausrichten, profitieren (auch) Lernende, die nie mit "sonderpädagogischem Förderbedarf" erfasst werden. Diese werden durch die Effektivität und Effizienzberechnungen nicht berücksichtigt und verzerren somit das Resultat der Berechnungen. Bei diesen Angeboten müssten Gruppen/Klassen ausgerichtete Modelle zum Tragen kommen. Diese Problematik wird sich noch akzentuieren, je mehr im Unterricht in Richtung pädagogischer Inklusion gegangen wird.

Von den auf der Inputseite für die Vergleichbarkeit wichtigen Kontextvariablen sind einige nicht in Bildungsstatistiken verfügbar. Als Grundlage müssen also zusätzliche Erhebungen herangezogen werden. Essentiell ist dabei, dass sich diese mit den Bildungsdaten verknüpfen lassen. Das bedeutet

z. B., dass der Identifikator der Person (Lernende, AHV-Nr. 13-stellig) mit denjenigen der Eltern verknüpfbar ist. Dies ist die Grundbedingung, dass z.B. der sozioökonomische Status der Familie ermittelt werden kann. Dieser basiert auf Ausbildungsstand und Einkommen der Eltern. Bei letzterem müsste sogar auf Steuerdaten zugegriffen werden, was aus Datenschutzgründen kritisch wird.

6.3 Beantwortung der Fragestellung 2

Da die Fragestellung 1 für beide Bereiche, Effektivität und Effizienz, mit einem klaren Nein beantwortet wurde, rückt nun die zweite Fragestellung in den Fokus

2. *Welche Empfehlungen können abgeleitet werden, um in Zukunft Effektivität und Effizienz der sonderpädagogischen Angebote auswerten zu können?*

Im Bildungsbericht 2018 steht, dass Effizienz und Effektivität auf Grund der aktuellen Datenlage nicht berechenbar sind. Das Vorgehen scheint dabei ein ähnliches zu sein, wie in dieser Arbeit: vorhandene Daten werden verwendet und dann abgeklärt, ob diese für die Berechnungen taugen. Somit wird die Bestimmung von Effektivität und Effizienz zu einem Zufallsprodukt. Sollen zielgerichtet Daten für die Berechnung von Effizienz und Effektivität erhoben werden, sollten folgende Punkte beachtet werden:

1. Es ist wichtig, sich als erstes über den Zweck zu einigen, warum Effektivität und Effizienz bestimmt werden sollen. Was ist die genaue Zielsetzung? Was soll konkret untersucht werden? Dies hat Einfluss auf Modell, Berechnungsmethode und Variablenauswahl.
2. Es ist unumgänglich, Effektivität und Effizienz zuerst zu modellieren, um sie auf die o.g. Zielsetzung auszurichten. Es ist wichtig, unter den Anspruchsgruppen einen Konsens über das Modell zu erlangen. Auf Basis dieses Modells können Berechnungsmethoden und die notwendigen Variablen anschliessend festgelegt werden. Dies spielt insbesondere bei der Berechnung der Effizienz eine grosse Rolle. Die sonderpädagogische Förderung muss sich in den Rechnungslegungsmodellen transparent und nachvollziehbar widerspiegeln, weil sonst keine aussagekräftigen Finanzzahlen erhoben werden können und für Analysen zur Verfügung stehen.
3. Ebenfalls zentral ist die Diskussion, wie die Bildungsziele operationalisiert werden sollen, damit nicht nur Leistungsziele im Vordergrund stehen. Ein breiter Konsens darüber ist wichtig, dass überfachliche Kompetenzen, wie sie ja bereits im Zeugnis ausgewiesen werden, essentielle Bestandteile der Bildungsziele sind. Diese überfachlichen Kompetenzen zu operationalisieren, wird eine grosse Herausforderung sein.

7 Fazit und Ausblick

Die Arbeit hat gezeigt, dass in der Schweiz schon sehr viele Bildungsdaten erhoben werden, die für Auswertungen in den Bereichen Effektivität und Effizienz verwendbar sind. Allerdings fehlen essentielle Daten v.a. im Bereich der Bildungsziele. Flächendeckende Leistungstests einzuführen würde dieses Problem nur oberflächlich lösen. Es müsste eine fundierte Fachdiskussion über die Operationalisierung der Bildungsziele erfolgen. Dies wäre auch aus einer zusätzlichen Optik heraus wünschenswert. Es könnte nämlich die Frage diskutiert werden, was denn der Auftrag der Schule aus einer gesellschaftlichen Sicht konkret sein soll: einerseits in Bezug auf die Bildung und Erziehung eines einzelnen Lernenden und andererseits aus der Perspektive der pädagogischen Inklusion. Ein politischer Diskurs, der sich nicht auf der Ebene der Lehrpläne bewegt, sondern übergeordnet stattfindet und die Frage nach der Rolle der Volksschule in der Bildung in Zukunft ins Zentrum rückt, wäre wünschenswert.

In Bezug auf die Inklusion stellen sich der Forschung weitere Herausforderungen. Der Grundgedanke der sonderpädagogischen Förderung entwickelt sich von der Integration in Richtung pädagogische Inklusion (s.a. 8 Glossar). Wenn in inklusiven Settings in Zukunft Ressourcen bezogen auf die Lerngruppe resp. Klasse gesprochen werden, ist "sonderpädagogischer Förderbedarf", wie er in der sonderpädagogischen Statistik erfasst wird, nämlich als persönliches Merkmal der Lernenden, zu überdenken. Es stellt sich also die Frage, wie sich Inklusion modellieren und statistisch erfassen lässt. Die Beantwortung dieser Frage gäbe auch Hinweise darauf, wie finanzielle Kennzahlen erhoben werden müssen, damit sie für Effizienzberechnungen verwendbar sind.

Als Grundvoraussetzung, damit die Berechnung von Effektivität und Effizienz in Zukunft möglich sein wird, ist der politische Wille zu nennen, diese Grössen überhaupt zu bestimmen. Es bedeutet, Effektivität und Effizienz als Indikatoren für die Qualität in der Bildung anzuerkennen, ebenso die Bereitschaft Entscheidungen evidenzbasiert zu fällen. Das heisst, sich vermehrt am Output zu orientieren, wie das in den 90er Jahren durch das New Public Management bereits gefordert wurde. Damit verbunden ist auch eine Verpflichtung, fehlende Daten zu erheben und damit zusätzlichen Aufwand für Kantone und Gemeinden zu generieren.

Um mit Drucker zu sprechen: Das Ziel ist es, das Richtige richtig zu tun.

8 Glossar

Besonderer Bildungsbedarf: Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, um die Bildungsziele zu erreichen.

Inklusion (pädagogische): Inklusion betont das Recht aller auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe mit dem Ziel selbstverständliches, gleichberechtigtes, wertschätzendes Miteinander der Verschiedenen (vgl. Ziehbrunner, C., 2017, S. 19).

Integration (pädagogische): Fokussiert auf die Unterschiede und ist bestrebt, bisher Getrenntes wieder zu vereinen (vgl. Ziehbrunner, C., 2017, S. 19).

Kriterien – Variablen: Kriterien sind Charakteristiken des In- resp. Outputs. Sie werden zur Verwendung bei der Suche nach Daten konkretisiert und zu Variablen. Aus einer Charakteristik können 1-n Variablen gebildet werden.

Obligatorische Schule: wird auch Volksschule oder im Kanton Zug gemeindliche Schule genannt. Es sind damit die Ausbildung während HarmoS 11 Jahren und Kanton Zug 10 Jahren gemeint, die zur Schulpflicht gehören (vgl. Bundesamt für Statistik, 2019d, S. 17).

Qualifizierende Anschlusslösung: Ausbildung mit Berufsschule oder allgemeinbildende Schule auf der Stufe SEK II.

Sonderklassen: Klassen innerhalb der Regelschule, für Lernende mit besonderem Förderbedarf: Einführungsklassen, Klassen für Fremdsprachige, andere Sonderklassen. Unter letzterem versteht man Klassen für Lernende mit leichten Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten. Oft werden sie auch «Kleinklassen» genannt (vgl. Bundesamt für Statistik, 2019d, S. 17).

Sonderschule: Schule der obligatorischen Bildungsstufe, die auf die Schulung von Lernenden spezialisiert ist, die einen ausgewiesenen Bedarf an verstärkten Massnahmen haben. Sie sind von der Regelschule separiert (vgl. Sonderpädagogik-Konkordat, 2007, S. 8).

Sonderschulung: Integrierender Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrags. Einsatz von sonderpädagogischen Angeboten zur Erfüllung des besonderen Bildungsbedarfs von Lernenden. Im Kanton Zug sind damit verstärkte sonderpädagogischen Massnahmen in Sonder- od. Regelschule gemeint (vgl. Sonderpädagogik-Konkordat, 2007, S. 8 und Direktion Bildung und Kultur, 2008 (KOSO), S.13).

Sozio-ökonomischer Status (auch Sozialer Status): Mit dem Begriff Sozialer Status wird die Position bezeichnet, die eine Person innerhalb einer Rangordnung der gesellschaftlich vorhandenen Positionen einnimmt. Die Einordnung in die gesellschaftliche Hierarchie bezieht sich auf die

Wertschätzung, die einer Position hinsichtlich gesellschaftlich relevanter Merkmale (z. B. Einkommen, Besitz, Macht) beigemessen wird (Ditton, H. & Maaz, K., 2011, S. 193).

verstärkte Massnahmen: auch verstärkte sonderpädagogische Massnahmen - individuell auf Lernende ausgerichtete intensive sonderpädagogische Unterstützung. Wird aufgrund eines standardisierten Abklärungsverfahrens verordnet (Bundesamt für Statistik, 2019d).

9 Abkürzungsverzeichnis

BfS= Bundesamt für Statistik

BehiG = Behindertengleichstellungsgesetz

BIP = Bruttoinlandprodukt

BV = Bundesverfassung

CVP = Christliche Volkspartei

EDK = Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz

EER = Education Effectiveness Research

ERIC = Educational Resources Information Center

FDP = FDP.dieLiberalen – Freisinnig Demokratische Partei

ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health

IMF = International Monetary Fund

IS = Integrierte Sonderschulung

IV= Schweizerische Invalidenversicherung

ICD-10 = International classification for diseases ()

IVSE = Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen

KOSO = Konzept Sonderpädagogik

NFA = Neugestaltung des Finanzausgleichs

PISA = Programme for International Student Assessment

RSZ = Regionales Schulabkommen Zentralschweiz

RLP = Regellehrplan

SPD = Schulpsychologischer Dienst

SAV= standardisiertes Abklärungsverfahren

SchulG = Schulgesetz

SE = School Effectiveness

SER = School Effectiveness Research

SepS = Separierte Sonderschulung

SfS = Stelle für Sonderpädagogik

SI = School Improvement

SEK II = Sekundarstufe 2
 SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulische Heilpädagogin
 SKBF = Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
 SuS= Schülerinnen und Schüler
 SVP = Schweizerische Volkspartei
 TE = Teacher Effectiveness
 WoS = Web of Science
 ÜGK = Überprüfung der Grundkompetenzen
 UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 VZE = Vollzeitäquivalent

Tabellen

BUR = Betriebs- und Unternehmensregister
 HRM2 = Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (finanzielles Reportingmodell)
 ÖBA = Statistik der Öffentliche Bildungsausgaben
 SDL = Statistik der Lernenden
 SSP = Statistik des Schulpersonals
 SBA = Statistik der Beruflichen Abschlüsse
 STATPOP = Statistik der Bevölkerung und der Haushalte
 VGR = Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Datentypen

Alphanum = Alphanummerischer Wert
 Num = Numerischer Wert
 Date = Datumsformat

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Forschungszweige der EER.....	16
Abbildung 2 Blackbox Modell der ökonomischen Perspektive	20
Abbildung 3 Zuger Schulsystem (obligatorische Schule).....	35

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Input- / Outputelemente zur Effizienzberechnung	14
Tabelle 2 Übersicht über die Forschungszweige der SER.....	15

Tabelle 3 Perspektiven der EER.....	19
Tabelle 4 Übersicht über die wichtigsten Grundlagendokumente	29
Tabelle 5 Organisation des sonderpädagogischen Angebots des Kantons Zug	40
Tabelle 6 Übersicht über die Angebote der sonderpädagogischen Förderung im Kanton Zug.....	43
Tabelle 7 Messpunkte zur Effektivitätsbestimmung.....	48
Tabelle 8 Modell sonderpädagogische Förderung.....	49
Tabelle 9 Inputvariablen zur Bestimmung der Effektivität	50
Tabelle 10 Outputvariablen zur Bestimmung der Effektivität	50
Tabelle 11 Grundmodell des sonderpädagogischen Angebots.....	52
Tabelle 12 Mögliche Operationalisierung der Steuerung des sonderpädagogischen Angebots	53
Tabelle 13 Inputvariablen zur Berechnung der Effizienz.....	54
Tabelle 14 Outputvariablen zur Berechnung der Effizienz.....	54
Tabelle 15 Effektivität: Inputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder	57
Tabelle 16 Effektivität: Outputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder	59
Tabelle 17 Effizienz: Inputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder	62
Tabelle 18 Effizienz: Outputvariablen - Resultate der Analyse der Datenfelder	63
Tabelle 19 Variablen für Effektivität, als verwertbare statistische Daten nicht verfügbar	64
Tabelle 20 Variablen für Effizienz, als verwertbare statistische Daten nicht verfügbar	65

13 Anhangsverzeichnis

Effizienz: Inputvariablen aus der Metastudie von Witte & Lòpez-Torres	Anhang 1
Effizienz: Inputvariablen mit Selektion	Anhang 2
Effizienz: Outputvariablen aus der Metastudie von Witte & Lòpez-Torres	Anhang 3
Effizienz: Outputvariablen mit Selektion	Anhang 4
Liste der Indikatoren aus der Studie von Häfeli & Walther-Müller	Anhang 5
Liste der Indikatoren mit Selektion	Anhang 6
Mapping der Variablen aus der Metastudie mit den Indikatoren (Selektionen)	Anhang 7
Vollständige Liste der Resultate der Datenanalysen (elektronisch)	Anhang 8

14 Literaturverzeichnis

- Agasisti, T. & Zoido, P. (2018). *Comparing the Efficiency of Schools Through International Benchmarking: Results From an Empirical Analysis of OECD PISA 2012 Data*. In: *Educational Researcher*, 47 (6), 352–362.
- Altrichter, H. & Maag Merki, K. (Hrsg.). (2010). *Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem, Bd. 7*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Amt für gemeindliche Schulen (2012). *Richtlinien Integrative Sonderschulung IS*. Zugriff am 14.4.2020 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/sonderpaedagogik/2.-richtlinien-is>.
- Amt für gemeindliche Schulen. (2020). *Zuger Schulsystem*, Zugriff am 11.04.2020 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/themen-zuger-bildungssystem/zuger-schulsystem>.
- Bildungsdirektion des Kantons Zug (2013). *Referenzrahmen Schulqualität Kanton Zug*. Zugriff am 17.02.2020 unter [https://www.argev.ch/sites/default/files/Referenzrahmen%20Schulqualität%20\(Kanton%20Zug\).pdf](https://www.argev.ch/sites/default/files/Referenzrahmen%20Schulqualität%20(Kanton%20Zug).pdf).
- Bildungsrat des Kantons Zug. (2011). *Gute Schulen-Qualitätsmanagement an gemeindlichen Schulen*. Rahmenkonzept. Hrsg. v. Bildungsdirektion Kanton Zug, Amt für gemeindliche Schulen, Zugriff am 17.02.2020 unter https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/strukturen-zur-qualitatsentwicklung/downloads/Gute_Schulen_QM/@@download/file/gute-schulen-2.auflage.pdf.
- Bischof, L. M. (2016). *Schulentwicklung und Schuleffektivität: Ihre theoretische und empirische Verknüpfung*. Frankfurt am Main: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). *Betriebs- und Unternehmensregister* unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/betriebs-unternehmensregister.html>.
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2014). *Raum mit städtischem Charakter der Schweiz 2012*. Eine neue Definition der Agglomerationen und weiteren städtischen Raumkategorien, Zugriff am 23.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analysen.assetdetail.349558.html>.
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2018a). *Bildungsabschlüsse der Institutionalisierten Ausbildungen*. Handbuch der Erhebungen für des Referenzjahr 2017, Zugriff am 19.03.2020 unter www.statistik.admin.ch.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2018b). *Öffentliche Bildungsausgaben*, Zugriff am 10.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.assetdetail.12527145.html>.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2018c). *Schulpersonal*. Handbuch der Erhebung für 2018/2019, Zugriff am 19.03.2020 unter www.statistik.admin.ch.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2018d). *Statistischer Atlas der Schweiz*, Zugriff am 10.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/atlanten/statistischer-atlas-schweiz.html>.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2019a). *Bruttoinlandprodukt pro Einwohner*. Extrakt aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, Zugriff am 10.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.9486254.html>.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2019b). *Statistik der Bevölkerung und der Haushalte*. STATPOP, Zugriff am 19.03.2020.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2019c). *Statistik der Lernenden*. Technisches Handbuch der Erhebung 2019/2020, Zugriff am 05.08.2019 unter www.statistik.admin.ch.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2019d). *Statistik der Sonderpädagogik*. Schuljahr 2017/2018, Zugriff am 12.03.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.gnpdetail.2017-0591.html>.

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2020). *Öffentliche Bildungsausgaben*, Zugriff am 10.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen.assetdetail.11708486.html>.

Chapman, C.; Muijs, D.; Reynolds, D.; Sammons, P. & Teddlie, C. (Hrsg.). (2016). *The Routledge international handbook of educational effectiveness and improvement*. Research, policy and practice. London, New York: Routledge.

Direktion Bildung und Kultur (2008). *Konzept Sonderpädagogik (KOSO)*. Zugriff am 23.5.2020 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/sonderpaedagogik/konzept-sonderpaedagogik-koso>.

Direktion Bildung und Kultur (2018). *Verordnung betreffend Pauschalbeiträge an die Besoldungen des gemeindlichen Lehrpersonals * (Schulsubventions-Verordnung)*. Zugriff am 12.02.2020 unter https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/412.312/versions/1806.

Direktion Bildung und Kultur (Hrsg.). (2020). *Organigramm Direktion Bildung und Kultur*, Zugriff am 10.05.2020 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur>.

Ditton, H. & Maaz, K. (2011). *Sozioökonomischer Status und soziale Ungleichheit*. In: Reinders, H.; Ditton, H.; Gräsel, C. & Gniewosz, B. (Hrsg.): *Empirische Bildungsforschung. Strukturen und Methoden*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 193–208.

Dubs, R. (1996). *Schule und New Public Management*. In: *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 14 (3), 330–337.

EDK (2017). *EDK - Ein Portrait*, Zugriff am 10.02.2020 unter http://edudoc.ch/record/121111/files/port_edk_d.pdf.

Egloff, E. & Jungo, D. (2010). *Elternratgeber Berufswahl*. Bern: Schulverlag.

Eidgenössische Finanzverwaltung. (2020). *Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Zug und seine Gemeinden – 2017*. Hrsg. v. Eidgenössische Finanzverwaltung, Zugriff am 04.06.2020 unter <https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzstatistik/daten.html>.

Fachstelle für Statistik d. Kantons Zug. *Kanton Zug in Zahlen*. Hrsg. v. Zuger Kantonalbank, Zugriff am 10.02.2020 unter

<https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/zug-in-zahlen/downloads/zug-in-zahlen-2019-web.pdf/download>.

Griffiths, M. (Hrsg.). (2005). *Encyclopediea of international relations and global politics*. New York: Routledge.

Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich*. Steuerungsmöglichkeiten für eine integrative Ausgestaltung.

Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik. Luzern: Edition SZH/CSPS.

Hillenbrand, C. (2013). *Inklusive Bildung in der Schule: Probleme und Perspektiven für die Bildungsberichterstattung*. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik* (9), 359–367.

IMF (2007). *Manual on Fiscal Transparency*. Glossary. Washington D.C., Zugriff am 01.05.2020 unter <https://www.elibrary.imf.org/view/IMF069/05989-9781589066618/05989-9781589066618/Gloss01.xml?language=en>.

HarmoS-Konkordat (2007) *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule*, Zugriff am 23.05.2020 unter <https://www.edk.ch/dyn/11659.php>.

Sonderpädagogik-Konkordat (2007) *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*, Zugriff am 23.05.2020 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/sonderpaedagogik/konzept-sonderpaedagogik-koso>.

- Jordan, V. & Rob Prideaux, R. (2018). *Access to quality education for children with special educational needs*. Hrsg. v. European Union. European Platform for Investing in Children (EPIC)., Zugriff am 14.04.2020 unter https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiPuv_OkeroAhW06KYKHaL2D0sQFjAFegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FblobServlet%3FdocId%3D20625%26langId%3Den&usq=AOvVaw04iqRCN5SzKdXqzRPR9YgB.
- Kanton Zug (2018). *Verfassung des Kanton Zug*. Zugriff am 17.02.2020 unter https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/111.1.
- Kanton Zug (2020). *Schulgesetz des Kanton Zug (SchulG)*. Zugriff am 23.5.2020 unter https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/412.11.
- Konsortium ÜGK (Hrsg.). (2019). *Überprüfung der Grundkompetenzen Nationaler Bericht der ÜGK 2017*. Sprachen 8. Schuljahr, Zugriff am 17.02.2020 unter https://edudoc.ch/record/204072/files/UGK_2017_Completo_DE.pdf.
- Regierungsrat Kanton Zug (2013). *Verordnung zum Schulgesetz*. Zugriff am 23.5.2020 unter https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/412.111/versions/1110.
- RSZ (2012) *Regionales Schulabkommen Zentralschweiz*.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG)*.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. *Bundesverfassung (BV)*.
- SKBF (Hrsg.). (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Unter Mitarbeit von Stefan C. Wolter, Maria A. Cattaneo und Stefan Denzler. Aarau.
- Teddlie, C. & Reynolds, D. (2000 // 2006). *The International Handbook of School Effectiveness Research*. 19 Union Square West, New York, NY 10003: Falmer Press; Falmer Press/Routledge.
- UNESCO (Hrsg.). *Special needs education*. Glossary, Zugriff am 14.04.2020 unter <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/special-needs-education>.
- Weiss, M. & Preuschoff, C. (2004). *Kosten- und Effizienzanalysen im Bildungsbereich*. Referenzpapier für das Projekt "Bildungssteuerung". Deutsches Institut für internationale Bildungsforschung. Frankfurt am Main.
- Witte, K. de & López-Torres, L. (2017). *Efficiency in education: a review of literature and a way forward*. In: *Journal of Operational Research Society*, 68 (4), 339–363.

Ziehbrunner, C. (2017). *Von der Integration zur Inklusion*. Perspektiven der Schulischen Heilpädagogik. unveröffentlichtes Script. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.

15 Dank

Mein Dank gilt allen Freunden und Bekannten, die mich in dieser intensiven Zeit der Masterarbeit unterstützt und begleitet haben. Ganz besonders möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken:

Judy Müller, für ihre telefonische Beratung während des Corona Lockdowns

Prof. Dr. Monika Wicki, für die wohlwollende, verständnisvolle und motivierende Begleitung und Unterstützung

Rolf Tanner, meinem Mann, der mich mit Worten und Taten durch die letzten Monate getragen und ertragen hat und mir als kritischer Begleiter immer wieder wertvolle Anregung für die Weiterarbeit gegeben hat.

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.

Autorin

Die Autorin ist im Kanton Aargau aufgewachsen, wo sie die Schule bis zur Matura besucht hat. Nach einem Musikstudium mit Schwerpunkt klassische Gitarre in Zürich, war sie fünf Jahre als Gitarrenlehrerin in Luzern aktiv. Danach studierte sie an der Hochschule Luzern technische Informatik. Nach Anstellungen als Software Entwicklerin und Requirements Engineer wechselte sie als IT-Leiterin ins Management der schweizerischen Niederlassung einer internationalen Firma. Mit einem Quereinsteigerstudium hat sie die Ausbildung zur Sekundarlehrerin an der PH Zürich absolviert und arbeitet nun an einer Privatschule, welche Lernende mit anerkanntem ISR Status für Gemeinden beschult. Seit Herbst 2017 studiert sie schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Seit 2011 ist sie in der Gemeindepolitik tätig, die letzten sechs Jahre davon als Schulpflegerin.

Anhänge

Anhang 1: Effizienz - Inputvariablen Metastudie

SB: durch schulische Entscheidungsträger steuerbar / nicht steuerbar (n)

N: Anzahl Studien, die diese Inputvariable verwendet haben

Ebene	Bezeichnung	SB	beobachteter Effekt bei SB = n	N =
Lernende	Motivation / Erfolgsorientierung			3
	Effekte der Peer Gruppe			8
	Vorausgesagte Leistung			2
	Leistung in der Vergangenheit			35
	Beeinträchtigung beim Lernen (Bedarf an sonderpädagog. Unterstützung)	n	Stärker, dann schwächere Leistung und höhere Kosten	4
	Gratis Mittagessen	n	Gemischte Resultate	7
	Finanzielle Unterstützung	n	Gemischte Resultate	7
	Alter/Geschlecht/Familienstatus	n	Geschlecht = Gemischte Resultate	9
	Unterrichtssprache als Zweitsprache	n	Schwächere Leistung (wenn nicht Englisch)	6
	Rasse, Ethnie, Minderheit, Nationalität	n	Bei Migranten schwächere Leistung der Lernenden	21
Familie	Familienstruktur	n	Gemischte Resultate	6
	Bildungsstand der Eltern	n	Wenn tiefer, schwächere die Leistung der Lernenden	20
	Elterliche Unterstützung /Familienmodell	n	Je stärker, desto bessere die Leistung der Lernenden	1
	Materialien z. Hause / Internetverfügbarkeit	n	Wenn verfügbar, bessere die Leistung der Lernenden	12
	Sozio-ökonomischer Status (Einkommen/Job)*	n	Wenn tiefer, schwächere die Leistung der Lernenden	33
	* beinhaltet auch «economic needs» (Ausgaben)			
Institution	Schulreputation			5
	Anwesenheitsquote	n	Je tiefer, desto schwächer die Leistung der Lernenden	3
	Schulklima	n	Nicht immer signifikant	3
	Schulabbruchquote	n	Je höher desto schwächer die Leistung der Lernenden	2
	Verfügbarkeit von Ressourcen: Bücher, Infrastruktur, Erreichbarkeit d. Institution			47
	Einschreibungsquote	n	Gemischte Resultate	20

Institution	Ausgaben (Löhne für Lehrpersonen, Forschung, Verwaltung und Unterhalt)	s		113
	Verhältnis von Fakultäten zu Studierenden, Anzahl Fakultäten /Anzahl Fakultäten mit Doktoraten			6
	Arbeitszufriedenheit			2
	Mobilitätsindex			2
	Rechtsform (Eigentumsverhältnisse)	n	Gemischte Resultate	14
	Index der Elternbesuche			3
	Anzahl Angestellte	s		69
	Einnahmen aus Schulgeldern, Forschung, Sponsoren	n	Wenn höher, bessere Effizienz	11
	Grössenvariablen (Schülerzahl, Anzahl Lernende/Klasse, Verhältnis Schüler / Schülerinnen)	s	Gemischte Resultate	36
	Lehrpersonen pro Lernende	s	Gemischte Resultate	36
	Lehrerabsenzen	n		1
	Alter, Geschlecht, Rasse der Lehrer	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	3
	Erfahrung der Lehrpersonen / Ausbildung der LP	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	32
	Lehrmethoden, Organisation u. Management, Qualität und Innovation	n	Je höher, desto besser die Leistung der Lernenden	21
	Lehrerlöhne (Höhe)	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	18
Gemeinde / Kommune	Dichte der Bildungsinstitutionen gleicher Art, Wettbewerb	n	Gemischte Resultate	4
	BIP pro Kopf	n	Je höher desto besser	8
	Sozio-ökonomische Einordnung (Steuerbares Einkommen, Beschäftigung)	n	Falls nachteilig, schwächere Leistung der Lernenden	3
	% der Haushalte mit Schulkindern	n	Gemischte Resultate	1
	% der Haushalte mit höherer Bildung	n	Je höher desto bessere Leistungen der Lernenden	3
	Grösse der angeschlossenen Gemeinde / Region	n	Gemischte Resultate	8
	% Immigranten	n	Je höher, desto schlechter	4
	Kriminalitätsrate	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	2
	Stadt - Land	n	In städtischen Gebieten bessere Resultate, und reduzierte Kosten	8

Anhang 2: Effizienz - Inputvariablen Metastudie Selektion

SB: durch schulische Entscheidungsträger steuerbar -nicht steuerbar (n) /

N: Anzahl Studien, die diese Inputvariable verwendet haben (Gewichtung)

Selektion (S), aus folgendem Grund nicht berücksichtigt:

1. im Volksschul-Kontext (VS) da nicht auf diese Stufe bezogen/
2. kulturell nicht relevant (k od. ~~durchgestrichen~~) /
3. zu wenig genannte Inputvariablen(N <=3), deshalb nicht berücksichtigt (zk)

gelb hinterlegt: Meistgenannte pro Ebene die für die Situation CH-Volksschule in Betracht gezogen werden können

Ebene	Bezeichnung	SB	beobachteter Effekt bei SB = n	N =	S
Lernende	Motivation / Erfolgsorientierung			3	zk
	Effekte der Peer Gruppe			8	
	Vorausgesagte Leistung			2	zk
	Leistung in der Vergangenheit			35	
	Beeinträchtigung beim Lernen (Bedarf an sonderpädagog. Unterstützung)	n	Stärker, dann schwächere Leistung und höhere Kosten	4	
	Gratis Mittagessen	n	Gemischte Resultate	7	k
	Finanzielle Unterstützung	n	Gemischte Resultate	7	k
	Alter/ Geschlecht /Familienstatus	n	Geschlecht = Gemischte Resultate	9	
	Unterrichtssprache als Zweitsprache	n	Schwächere Leistung (wenn nicht Englisch)	6	
	Rasse, Ethnie, Minderheit, Nationalität	n	Bei Migranten schwächere Leistung der Lernenden	21	
Familie	Familienstruktur	n	Gemischte Resultate	6	
	Bildungsstand der Eltern	n	Wenn tiefer, schwächere die Leistung der Lernenden	20	
	Elterliche Unterstützung /Familienmodell	n	Je stärker, desto bessere die Leistung der Lernenden	1	zk
	Materialien z. Hause / Internetverfügbarkeit	n	Wenn verfügbar, bessere die Leistung der Lernenden	12	k
	Sozio-ökonomischer Status (Einkommen/Job)*	n	Wenn tiefer, schwächere die Leistung der Lernenden	33	
* beinhaltet auch «economic needs» (Ausgaben)					
	Schulreputation			5	k
	Anwesenheitsquote	n	Je tiefer, desto schwächer die Leistung der Lernenden	3	zk

Institution	Schulklima	n	Nicht immer signifikant	3	zk
	Schulabbruchquote	n	Je höher desto schwächer die Leistung der Lernenden	2	k
	Verfügbarkeit von Ressourcen: Bücher, Infrastruktur, Erreichbarkeit d. Institution			47	VS
	Einschreibungsquote	n	Gemischte Resultate	20	VS
	Ausgaben (Löhne für Lehrpersonen, Forschung, Verwaltung und Unterhalt)	s		113	
	Verhältnis von Fakultäten zu Studierenden, Anzahl Fakultäten /Anzahl Fakultäten mit Doktoraten			6	VS
	Arbeitszufriedenheit			2	zk
	Mobilitätsindex			2	zk
	Rechtsform (Eigentumsverhältnisse)	n	Gemischte Resultate	14	k
	Index der Elternbesuche			3	VS
	Anzahl Angestellte	s		69	
	Einnahmen aus Schulgeldern, Forschung, Sponsoren	n	Wenn höher, bessere Effizienz	11	VS, k
	Grössenvariablen (Schülerzahl, Anzahl Lernende/Klasse, Verhältnis Schüler / Schülerinnen)	s	Gemischte Resultate	36	
	Lehrpersonen pro Lernende	s	Gemischte Resultate	36	
	Lehrerabsenzen	n		1	zk
	Alter, Geschlecht, Rasse der Lehrer	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	3	zk
	Erfahrung der Lehrpersonen / Ausbildung der LP	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	32	VS, k
	Lehrmethoden, Organisation u. Management, Qualität und Innovation	n	Je höher, desto besser die Leistung der Lernenden	21	VS
	Lehrerlöhne (Höhe)	n	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	18	VS
	inde / Kommune	Dichte der Bildungsinstitutionen gleicher Art, Wettbewerb	n	Gemischte Resultate	4
BIP pro Kopf		n	Je höher desto besser	8	
Sozio-ökonomische Einordnung (Steuerbares Einkommen, Beschäftigung)		n	Falls nachteilig, schwächere Leistung der Lernenden	3	zk
% der Haushalte mit Schulkindern		n	Gemischte Resultate	1	zk
% der Haushalte mit höherer Bildung		n	Je höher desto bessere Leistungen der Lernenden	3	zk
Grösse der angeschlossenen Gemeinde / Region		n	Gemischte Resultate	8	

Geme	% Immigranten	n	Je höher, desto schlechter	4	
	Kriminalitätsrate	#	Gemischte Resultate, nicht immer signifikant	2	k
	Stadt - Land	n	In städtischen Gebieten bessere Resultate, und reduzierte Kosten	8	

Anhang 3: Effizienz - Outputvariablen Metastudie

N: Anzahl Studien, die diese Outputvariable verwendet haben

Ebene	Kategorie	Name	N=
Lernende	Leistung	Abschlussquote	81
		Test Resultate in verschiedenen Fächern (Lesen, Mathematik, Kunst, Fremdsprachen) / Leistungen der Lernenden	127
Institution	Publikationen / Forschung	Einfluss der Forschung (Anzahl Zitierungen)	7
		Anzahl Verträge, Patente und Auszeichnungen / Technologietransfer	11
		Bewertungen durch die Departmente	3
		Dissertationen / Doktorarbeiten	10
		Weitere Forschungs- / Lehrveranstaltungen	7
		Publikationen	37
		Qualität der Lehrveranstaltungen (Rangierung der Institution)	17
		Höhe der Forschungsgelder und Einkommen durch Forschung	34
	Schul-/Bildungsbetrieb	Anwesenheitsquote	3
		Schul-/Studienabbruchsquote	3
		Einschreibungsquote	32
		Anzahl ausgegebener Essen / Belegte Betten	3
		Ausländische Schüler- / Studentinnen	2
		Verhalten des Lehrpersonals	1
		Einkünfte aus Lehrveranstaltungen	3
		Arbeitsmarktfähigkeit (Job nach Schul-/Studienabschluss, Art des Jobs)	9
		Einstiegslohn nach Abschluss	3
		Zufriedenheit der Studierenden	8

Anhang 4: Effizienz - Outputvariablen Metastudie Selektion

Selektion (S), aus folgendem Grund nicht berücksichtigt:

1. im Volksschul-Kontext (VS) da nicht auf diese Stufe bezogen/
2. kulturell nicht relevant (k od. durchgestrichen) /
3. zu wenig genannte Inputvariablen($N \leq 3$), deshalb nicht berücksichtigt (zk)

Ebene	Kategorie	Name	N=	S
Lernende	Leistung	Abschlussquote	81	VS
		Test Resultate in verschiedenen Fächern (Lesen, Mathematik, Kunst, Fremdsprachen) / Leistungen der Lernenden	127	
Institution	Publikationen / Forschung	Einfluss der Forschung (Anzahl Zitierungen)	7	VS
		Anzahl Verträge, Patente und Auszeichnungen / Technologietransfer	11	VS
		Bewertungen durch die Departmente	3	VS
		Dissertationen / Doktorarbeiten	10	VS
		Weitere Forschungs- / Lehrveranstaltungen	7	VS
		Publikationen	37	VS
		Qualität der Lehrveranstaltungen (Rangierung der Institution)	17	VS
		Höhe der Forschungsgelder und Einkommen durch Forschung	34	VS
	Schul-/Bildungsbetrieb	Anwesenheitsquote	3	zk
		Schul-/Studienabbruchsquote	3	VS
		Einschreibungsquote	32	k
		Anzahl ausgegebener Essen / Belegte Betten	3	k, VS
		Ausländische Schüler- / Studentinnen	2	VS
		Verhalten des Lehrpersonals	1	zk
		Einkünfte aus Lehrveranstaltungen	3	VS
		Arbeitsmarktfähigkeit (Job nach Schul-/Studienabschluss, Art des Jobs)	9	
		Einstiegslohn nach Abschluss	3	VS
Zufriedenheit der Studierenden	8			

Anhang 5: Indikatoren aus der Untersuchung des SoPä-Angebots (Kurt Häfeli / Peter Walther-Müller)

SB: durch schulische Entscheidungsträger steuerbar (s) - nicht steuerbar (n)

Ebene	Bezeichnung	SB	Quelle
Lernende	Anteil fremdsprachige Lernende / Schule	n	BfS
	Anteil fremdsprachige Lernende / Anteil fremdsprachigen Bevölkerung	n	BfS
	Einschätzung % Migrationshintergrund der Lernenden durch die LP	n	Einschätzung der LP
Institution	Klassengrössen	s	
	Grösse des Lehrpensums	s	
	Lernende pro VZE	s	BfS
	Unterrichtsstil (% offener Unterricht)	s	Einschätzung der LP
	Belastungserleben der LP	(n)	Einschätzung der LP
	Einschätzung Klima im Lehrerteam	n	Einschätzung der LP
	% SuS mit Schulschwierigkeiten in der Klasse	n	Einschätzung der LP
	Überrepräsentationsquote von Fremdsprachigen in Sonderklassen	?	BfS
	Überrepräsentationsquote von Fremdsprachigen in Sonderschulen	?	BfS
SoPä-Angebot	Anzahl Typen Sonderklassen	s	
	Sonderklassen verfügbar	s	Einschätzung der LP
	Anzahl Typen Sonderklassen im Kt.	s	
	ISF-VZE pro Lernende total (verschiedene Formen)	s	
	SHP im Schulhaus / vorhanden	s/n	Einschätzung der LP
	ISF mit regulären Lernzielen vorhanden	s	
	ISF mit individuellen Lernzielen vorhanden	s	
	Verfügbarkeit von ISF	s	
	VZE Logopädie	s	
	VZE Psychomotorik	s	
	Verfügbarkeit von DAZ	s	Angabe LP
	Verfügbarkeit von Aufgabenhilfe/Nachhilfe	s	Angabe LP
	Verfügbarkeit von Begabtenförderung	s	Angabe LP
	Verfügbarkeit von KJPD	s	Angabe LP
VZE Schulpsychologie	s		

	Distanz als Hindernis zur Nutzung des SoPä-Angebots	s	Angabe LP
	Verfahren zu langsam	s	Angabe LP
	Kontingente insgesamt ausgeschöpft		Angabe LP
Separation	Separationsquote (Sonderklasse und -schule)	s	Angabe LP
	% Lernender in Sonderklassen (inkl. Fremdsprachigenklassen)		
	% Lernender in Fremdsprachenklassen		
	% Lernender in Sonderschulen		
	Aussonderungsquote (Anzahl Lernende pro Klasse und Jahr)	s/n	Angabe LP
	Wahl v. SHP od. ambulanter Förderung bei Lernstörungen	s	Angabe LP
	Wahl von Sonderklasse bei Lernstörungen	s	Angabe LP
	Wahl von SHP od. ambulanter Förderung bei Verhaltensauffälligkeiten	s	Angabe LP
	Wahl von Sonderklassen bei Verhaltensauffälligkeiten	s	Angabe LP
	Wahl von Sonderschulen bei Verhaltensauffälligkeiten	s	Angabe LP
Gemeinde	finanz. Belastung d. Gemeinde durch Sonderklassen /pro Kind	s/n	
	finanz. Belastung d. Gemeinde durch Sonderschulen / pro Kind	s/n	
	% Kostenübernahme (Kostenverteilung Kanton/Gemeinde)	s	
Kanton	Wohnbevölkerung	n	BfS
	Bevölkerungsdichte (Einw. / km2)	n	BfS
	Ausländeranteil in der Wohnbevölkerung	n	BfS
	Anteil 7-15-Jähriger an Wohnbevölkerung	n	BfS
	Volkseinkommen pro Person (= BIP?)	n	BfS

Anhang 6: Indikatoren aus der Untersuchung des SoPä-Angebots mit Selektion

(Kurt Häfeli / Peter Walther-Müller)

SB: durch schulische Entscheidungsträger steuerbar (s) - nicht steuerbar (n)

Alle Einschätzungen und Angaben der Lehrpersonen wurden durch Befragungen erhoben, sind also keine Daten aus statistischen Erhebungen. In der Masterarbeit geht es um statistisch verfügbare Daten-deshalb fallen diese Angaben aus den Betrachtungen

Untersuchte Indikatoren (Häfeli, Walther-Müller)

Ebene	Bezeichnung	SB	Quelle
Lernende	Anteil fremdsprachige Lernende / Schule	n	BfS
	Anteil fremdsprachige Lernende / Anteil fremdsprachigen Bevölkerung	n	BfS
Institution	Klassengrössen	s	
	Grösse des Lehrpensums	s	
	Lernende pro VZE	s	BfS
	Überrepräsentationsquote von Fremdsprachigen in Sonderklassen	?	BfS
	Überrepräsentationsquote von Fremdsprachigen in Sonderschulen	?	BfS
Separation SoPä-Angebot	Anzahl Typen Sonderklassen	s	
	Anzahl Typen Sonderklassen im Kt.	s	
	ISF-VZE pro Lernende total (verschiedene Formen)	s	
	ISF mit regulären Lernzielen vorhanden	s	
	ISF mit individuellen Lernzielen vorhanden	s	
	Verfügbarkeit von ISF	s	
	VZE Logopädie	s	
	VZE Psychomotorik	s	
	VZE Schulpsychologie	s	
	% Lernender in Sonderklassen (inkl. Fremdsprachigenklassen)		
	% Lernender in Fremdsprachenklassen		
	% Lernender in Sonderschulen		

Gemeinde	finanz. Belastung d. Gemeinde durch Sonderklassen /pro Kind	s/n	
	finanz. Belastung d. Gemeinde durch Sonderschulen / pro Kind	s/n	
	% Kostenübernahme (Kostenverteilung Kanton/Gemeinde)	s	
Kanton	Wohnbevölkerung	n	BfS
	Bevölkerungsdichte (Einw. / km ²)	n	BfS
	Ausländeranteil in der Wohnbevölkerung	n	BfS
	Anteil 7-15-Jähriger an Wohnbevölkerung	n	BfS
	Volkseinkommen pro Person (= BIP?)	n	BfS

Anhang 7: Mapping der Variablen aus der Metastudie mit Indikatoren von Häfeli & Walther-Müller

SB: durch schulische Entscheidungsträger steuerbar (s) / nicht steuerbar (n)

I/O = Input und Output Variablen

Untersuchte Indikatoren /Variablen

Ebene	Variable aus Untersuchung SoPä-Angebot in der CH	SB	Quelle	Variable Metastudie	I/O	SB
Lernende	Anteil fremdsprachige Lernende / Schule	n	BfS	Unterrichtssprache als Zweitsprache	I	n
				Rasse/Ethnie/Minderheit/Nationalität	I	n
				Leistungen in der Vergangenheit	I	n
	Anteil fremdsprachige Lernende / Anteil fremdsprachigen Bevölkerung	n	BfS		I	
				Testresultate versch. Fächer /Leistungen d. Lernenden	O	
Familie				Bildungsstand Eltern	I	n
				Sozio-ökonomischer Status (Einkommen/Job)/Ausgaben	I	n
Institution	Klassengrössen	s		Lernende pro Klasse	I	s
				Verhältnis Schülerinnen / Schüler	I	n
	Grösse des Lehrpensums	s			I	
	Lernende pro 100% Unterrichtspensum (Betreuungsverhältnis)	s	BfS	Lehrpersonen / Lernende	I	s
				Ausgaben (LP-Löhne/Verwaltung u. Unterhalt)	I	s
				Anzahl Angestellte (Grösse d. Institution)	I	s
				Anzahl Lernende (Grösse d. Institution)	I	
	Überrepräsentationsquote von Fremdsprachigen in Sonderklassen	?	BfS		I	
	Überrepräsentationsquote von Fremdsprachigen in Sonderschulen	?	BfS		I	
				Arbeitsmarktfähigkeit der Lernenden/nach Abschluss	O	
				Zufriedenheit der Studierenden	O	
	Anzahl Typen Sonderklassen	s			I	

SoPä-Angebot	ISF-VZE pro Lernende total (verschiedene Formen)	s				
	ISF mit regulären Lernzielen vorhanden	s				
	ISF mit individuellen Lernzielen vorhanden	s				
	Verfügbarkeit von ISF	s				
	VZE Logopädie	s		Anzahl Angestellte		s
	VZE Psychomotorik	s		Anzahl Angestellte		s
	VZE Schulpsychologie	s		Anzahl Angestellte		s
	% Lernende haben sonderpäd. Förderung an Sonderschulen					
	% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Sonderklassen					
	% Lernende haben sonderpäd. Förderung in Regelschule					
Gemeinde	finanz. Belastung d. Gemeinde durch Sonderklassen /pro Kind	s/n				
	finanz. Belastung d. Gemeinde durch Sonderschulen / pro Kind	s/n				
	% Kostenübernahme (Kostenverteilung Kanton/Gemeinde)	s				
Kanton	Wohnbevölkerung	n	BfS	Grösse der angeschl. Gemeinde /Region		n
	Bevölkerungsdichte (Einw. / km2)	n	BfS	Stadt - Land Klassifizierung		n
	Ausländeranteil in der Wohnbevölkerung	n	BfS	% Imigranten		n
	Anteil 7-15-Jähriger an Wohnbevölkerung	n	BfS			
	Volkseinkommen pro Person (= BIP?)	n	BfS	BIP pro Kopf		n